

**Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la
Abogacía y de la Procura + Legal Tech & Business
Analytics**

**El dato como activo: derecho fundamental, activo
económico y activo social**

Nombre del alumno: Nacho de la Fuente González

Tutor: Alejandro Padín Vidal

2024/2025

ÍNDICE

RESUMEN	3
PALABRAS CLAVE	3
LISTADO DE ABREVIATURAS	4
INTRODUCCIÓN	6
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE DATO	7
1.1 LÍNEA TEMPORAL - CRONOLÓGICA	7
1.2 EPOCA ANTIGUA (-1970)	7
1.3 EPOCA MODERNA (1970 - HOY)	11
1.4 EL DATO COMO MOTOR DE LA RED DE REDES	18
2. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL DATO COMO OBJETO DE TUTELA CONSTITUCIONAL	30
2.1 EL DATO COMO DERECHO HUMANO UNIVERSAL Y COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD: HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN	30
2.2 “HABEAS DATA”	34
2.3 ANÁLISIS DEL ENFOQUE REGULATORIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL NACIONAL	36
3. EL DATO COMO ACTIVO ECONÓMICO	44
3.1 EL DATO COMO ACTIVO ESENCIAL EN LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS	45
3.2 BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS Y TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS	47
3.3 DIGITALIZACIÓN DE LA MONEDA Y CARTERAS DIGITALES	51
4. EL DATO COMO ACTIVO SOCIAL	53
4.1 EL DATO COMO ELEMENTO DE CONTROL DE MASAS	54
4.2 REDES SOCIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	57
4.3 CIBERSEGURIDAD Y SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL	65
5. ANÁLISIS CASO PRÁCTICO HAWKERS	71
6. CONCLUSIONES	77
7. LEGISLACIÓN	80
8. JURISPRUDENCIA	84
9. DOCTRINA	86
10. ANEXOS	93

RESUMEN

El presente trabajo analiza de manera integral la evolución y el papel del dato en la sociedad contemporánea. El análisis aborda el estudio del concepto de dato desde una perspectiva tridimensional; como objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos; como activo económico y como activo social.

Partiendo de un análisis de la evolución histórica del concepto de dato, se estudia cómo el dato se ha convertido en la base del ecosistema digital actual. Posteriormente, se analiza la dimensión jurídica del dato como bien jurídico amparado por el derecho fundamental a la protección de datos y como garantía de derechos de la personalidad. En el ámbito económico, se examina el dato como recurso estratégico y activo esencial en la economía de plataformas, así como su impacto en la digitalización empresarial, la tokenización de activos y la transformación del sistema financiero. En el plano social, se analiza el poder del dato como instrumento de control y su influencia en fenómenos asociados a las redes sociales, la ciberseguridad y los sistemas de identificación digital.

Finalmente, se incluye un caso práctico que ilustra la aplicación real de los enfoques mencionados y se presentan conclusiones individualizadas por sección, orientadas a destacar el valor del dato como motor de innovación, competitividad y protección de derechos en la era digital.

PALABRAS CLAVE

Datos ; derecho fundamental; economía digital; redes sociales; Hawkers

LISTADO DE ABREVIATURAS

ADKAR = Modelo de gestión del cambio (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement).

AEPD = Agencia Española de Protección de Datos.

AI = Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial).

AN = Audiencia Nacional.

AP = Audiencia Provincial.

API = Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

AVPD = Autoridad Vasca de Protección de Datos.

BBVA = Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

BCE = Banco Central Europeo.

CE = Constitución Española.

CEPD / EDPB = Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board).

CNMC = Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

CRM = Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con Clientes).

CTPD = Comité Técnico de Protección de Datos.

DA = Disposición Adicional.

DARPA = Defense Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, EE.UU.).

DL = Decreto Ley.

DLT = Distributed Ledger Technology (Tecnología de Registro Distribuido).

DNS = Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio).

DPD = Delegado de protección de datos.

DORA = Digital Operational Resilience Act (Reglamento (UE) 2022/2554, resiliencia operativa digital en el sector financiero).

DSA = Digital Services Act (Reglamento (UE) 2022/2065, de servicios digitales).

DUE = Derecho de la Unión Europea.

EDPS = European Data Protection Supervisor (Supervisor Europeo de Protección de Datos).

EIDAS = electronic IDentification, Authentication and trust Services (identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza).

HTML = HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto).
HTTP = HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).
IA = Inteligencia Artificial.
Ibíd = ibídem.
IoT = Internet of Things / Internet de las cosas.
LATAM = Latinoamérica.
LO = Ley Orgánica.
LOPDGDD = Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
LSSI = Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
LRJSP = Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
MIT = Massachusetts Institute of Technology.
NIS = Network and Information Security (seguridad de las redes y de la información).
OBERAXE = Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
OCDE = Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos.
OEA = Organización de estados americanos.
RD = Real Decreto.
RGPD = Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales.
STJUE = Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STC = Sentencia Tribunal Constitucional.
SSTC= Sentencias Tribunal Constitucional.
TC = Tribunal Constitucional.
TIC = Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TJUE = Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
UE = Unión Europea.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, el dato se ha consolidado como el recurso estratégico que impulsa la innovación, la competitividad y la transformación digital. Cada interacción cotidiana genera información que, procesada adecuadamente, se convierte en conocimiento de alto valor económico y social.

Sin embargo, la explotación masiva del dato plantea un dilema jurídico esencial: la tensión entre su aprovechamiento económico y las garantías de privacidad reconocidas en el artículo 18.4 de la Constitución Española y en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), especialmente en escenarios dominados por la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

Este trabajo académico parte de la hipótesis de que el dato ha pasado de ser un objeto técnico, a constituir un bien jurídico y social cuya gestión requiere equilibrio entre innovación y protección de derechos fundamentales. Con tal finalidad, se persiguen objetivos dirigidos a analizar la evolución del concepto de dato, su dimensión constitucional y su papel en la economía digital. El método empleado combina el análisis normativo y jurisprudencial. Por último, se complementa el desarrollo con el estudio de un caso práctico (Hawkers) que ilustra la aplicación práctica de las conclusiones teóricas.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE DATO

La noción de dato no puede comprenderse sin atender a la trayectoria histórica que lo ha acompañado. Su significado y funciones han ido transformándose conforme a los contextos culturales y tecnológicos de cada época, configurando diferentes formas de generar, almacenar y transmitir información. El presente trabajo de investigación pretende construir un marco conceptual general a cerca de la sociedad del dato en la que vivimos hoy en día, desde una perspectiva divulgativa y pedagógica. Comenzaremos por ofrecer una panorámica cronológica que permita identificar las etapas clave en la evolución histórica del dato y su papel central como base del progreso científico y social.

1.1 LÍNEA TEMPORAL - CRONOLÓGICA

Primeramente, el concepto de dato ha evolucionado de forma paralela a los avances técnicos y culturales de la humanidad. Desde los primeros registros contables en tablillas de arcilla hasta los algoritmos actuales que procesan billones de datos por segundo, la historia del dato es, en cierto modo, la historia del conocimiento humano. En el sucesivo análisis, distinguiremos entre dos grandes etapas: la era Predigital (hasta 1970) y la era Digital (de 1970 en adelante). El anexo I ilustra el contenido de este apartado y complementa el desarrollo con una representación visual esquemática del tema expuesto.

1.2 EPOCA ANTIGUA (-1970)

En esta etapa, el dato no se concebía como una entidad autónoma, sino como parte de registros vinculados a actividades administrativas, científicas o comerciales. En el mundo antiguo, civilizaciones como la mesopotámica ya utilizaban sistemas de notación para la gestión de tributos y censos. Una de estas civilizaciones se conoce históricamente como la civilización de los Sumerios y se considera que inventaron la escritura cuneiforme plasmada en tablillas de arcilla, con el fin de fijar por escrito el registro de los impuestos que regían en la comunidad y ciertos aspectos contables, así como por diversos motivos de índole comercial. También se elaboraban registros para establecer la propiedad de la tierra y de los derechos de riego ¹.

¹ NARVÁEZ BONILLA, F., “La primera reforma tributaria en la historia de la humanidad”, *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, vol. 23, núm. 2, 2015, págs. 45-62, disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265460762010> [última consulta: 15.09.2025].

Paralelamente, la civilización egipcia, asentada también en la zona de Eurasia, desarrolló el sistema numérico decimal integrado en un sistema de escritura jeroglífica, de modo que existía un símbolo diferente para representar cada uno de los múltiplos de diez. Merece la pena citar el siguiente extracto de una columna de la sección de historia en la web de National Geographic, en el que se ejemplifica la manera en la que deberemos actuar si deseamos representar un número siguiendo el sistema jeroglífico-decimal egipcio:

“Para escribir un número en egipcio jeroglífico solo hay que ordenar los signos de mayor a menor. Si queremos escribir un 11 debemos poner primero el signo de la decena seguido por el de la unidad. Para un número más alto, como el 321.412, debemos seguir el mismo principio: primero las centenas de millar, después las decenas de millar, etcétera. Aunque los egipcios solo emplearan siete signos jeroglíficos distintos para plasmar cualquier número por escrito, esta aparente simplicidad esconde un problema evidente: cada signo puede repetirse hasta nueve veces. Así, si querían escribir un 9 debían repetir nueve veces el signo de la unidad, y si querían escribir un 90 debían escribir 9 veces el signo de la decena. Imaginemos un caso extremo, el número 999.999: lo que nosotros escribimos con solo seis dígitos, los egipcios lo hacían con 54 signos. Se convierte, así, en un sistema de notación numérica ciertamente engorroso. Sin embargo, en la escritura hierática, más propia de la administración, este problema se resolvía parcialmente gracias a la aparición de signos numéricos especiales, más cursivos y abreviados”².

Adicionalmente, también se ha constatado que los egipcios utilizaban el sistema numérico como forma de representación de lo que hoy conocemos como datos, con el fin de solucionar problemas prácticos de la vida cotidiana que exigían ciertos conocimientos en los campos de la aritmética, el álgebra o la geometría. De esta forma, medían parcelas de cultivo, contabilizaban el producto obtenido en la cosecha, registraban los impuestos o, calculaban la altura ideal de una pirámide en construcción, como se puede observar en la

² National Geographic Historia, “El desarrollo de las matemáticas en el antiguo Egipto”, *Historia National Geographic*, disponible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/el-desarrollo-de-las-matematicas-en-el-antiguo-egipto_19170 [última consulta: 15.09.2025], párr 7 – párr 9.

imagen recogida en el anexo II, que muestra un antiguo papiro egipcio, el cual constituye lo que hoy reconoceríamos como una suerte de “plano arquitectónico”.

En una etapa posterior, entorno al siglo I a.C. se reorganiza el sistema censal en el Imperio Romano y, bajo el gobierno de Cayo Julio César Octaviano Augusto, el primer emperador de Roma, se extiende el sistema censal romano a todo el imperio y se establece como una herramienta esencial de administración imperial. El censo aparece como un registro antropológico y sociológico que viene con los grupos y supone el punto de partida para la ciencia social y para el Estado. La elaboración de un censo implica aplicar mecanismos de identificación, agrupación, reparto, administración, organización y planificación. En la antigua Roma, estas recopilaciones sistemáticas de datos se desarrollaban con fines civiles, militares o, fiscales. Civilmente, se utilizaba el sistema censal con el fin de clasificar a los ciudadanos en base a su riqueza o estatus social o para otorgar los derechos políticos; militarmente, con el fin de optimizar el sistema de reclutamiento y, fiscalmente, con el fin de establecer el valor de las propiedades o distribuir las obligaciones fiscales ³. Por tanto, se puede decir casi con total seguridad que el censo romano funcionaba como una base de datos relacional rudimentaria, en la que cada ciudadano era un "registro" con múltiples "campos": nombre, edad, patrimonio, clase social, etc. De esta forma, se evidencia que la historia del dato es mucho más longeva de lo que podamos incluso llegar a imaginar.

Más delante, hacia el año 1440, Johannes Gutenberg, alemán de nacimiento, inventa la imprenta. Esta invención supuso un gran avance para la humanidad, ya que por primera vez se conseguía sistematizar, reproducir y democratizar el acceso al conocimiento humano a gran escala ⁴. En cambio, el dato seguía siendo analógico y vinculado al soporte físico. Durante la Revolución Industrial, se multiplicaron los registros estadísticos, censales y bancarios, pero el procesamiento de datos seguía siendo manual. Más adelante, al final de la segunda mitad del siglo XIX, en el año 1840, Herman Hollerith revolucionaría para siempre la historia del dato. Este ingeniero de minas neoyorquino se

³ CASANOVA LEAL, Hugo, “Origen del censo. Del censo de hecho al de derecho en la antigua Roma y su importancia en la creación de territorio”, *Dimensión Antropológica*, 14 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=17578> [última consulta: 15.09.2025].

⁴ Encyclopaedia Britannica, “Johannes Gutenberg”, *Encyclopaedia Britannica*, disponible en: <https://www.britannica.com/biography/Johannes-Gutenberg> [última consulta: 15.09.2025].

incorporó a la Oficina del Censo de los Estados Unidos en 1883 y comenzó a experimentar con métodos para acelerar la tabulación, utilizando dispositivos electromecánicos. Destacó en campos como la estadística o la ingeniería eléctrica.

El censo es un conteo oficial y sistemático de la población del país, realizado en periodos decenales, elaborado para recopilar información demográfica, social y económica, en Estados Unidos. La Oficina del Censo es la agencia encargada de desarrollar este mandato constitucional contemplado de manera implícita, en la carta magna de los Estados Unidos art. 1, sección 2 ⁵. Este precepto constitucional describe el censo americano como una enumeración o conteo demográfico, que deberá hacerse en periodos no superiores a 10 años, con el fin primario de distribuir los representantes de la población entre los distintos territorios del Estado de forma proporcional y con el fin secundario de optimizar la recaudación de impuestos indirectos.

En la época en la que Hollerith se incorporó a la agencia, este organismo estaba sobrepasado por la cantidad de datos componentes del censo de 1880. Con la intención de aliviar la carga de trabajo de los empleados de la oficina, la agencia animó a los inventores a presentar prototipos de dispositivos tabuladores a un concurso, prometiendo como recompensa, que el inventor más eficiente y que ahorrara más tiempo en el procesamiento de datos, recibiría un contrato para suministrar el equipo utilizado para tabular el censo de 1890.

Tres concursantes aceptaron el desafío: los dos primeros dispositivos tradujeron los datos recopilados en St. Louis, Missouri, de cuestionarios en papel a datos legibles por máquina, en 144,5 y 100,5 horas, respectivamente, y los clasificaron en categorías (por ejemplo, edad, sexo, raza, género) en 44,5 y 55,5 horas, respectivamente. El dispositivo presentado por el tercer concursante, Herman Hollerith, tradujo los datos de los cuestionarios en 72,5 horas y los clasificó en categorías en unas asombrosas 5,5 horas ⁶. Hollerith ganó el concurso y consiguió patentar su modelo basado en la implementación de una tecnología de lectura de tarjetas perforadas. Cada tarjeta contenía datos codificados con

⁵ U.S. Constitución de los Estados Unidos de América, art. I, Sección 2, versión oficial en español, disponible en: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SPA-Constitution.pdf> [última consulta: 15.09.2025].

⁶ U.S. Census Bureau, “January 2016: Herman Hollerith and Mechanical Tabulation”, disponible en: <https://www.census.gov/about/history/stories/monthly/2016/january-2016.html> [última consulta: 15.09.2025].

perforaciones y la máquina tabuladora era capaz de leer las tarjetas perforadas mediante contactos eléctricos, activando contadores mecánicos al detectar una perforación en la tarjeta.

El éxito del proyecto fue de tal magnitud que las máquinas tabuladoras y las tarjetas perforadas de Hollerith demostraron ser tan eficientes que la Oficina del Censo utilizó versiones mejoradas de la tecnología en la década de 1950, cuando reemplazó la tabulación mecánica por computadoras y cintas de computadora ⁷. Sería en la segunda mitad del siglo XX, por tanto, cuando comenzaría lo que se considera como la primera gran revolución tecnológica o la época moderna, según la denominación y categorización temporal establecida en el presente análisis histórico.

1.3 EPOCA MODERNA (1970 - HOY)

La verdadera revolución del dato comienza con la automatización del procesamiento de la información. El nacimiento de la informática moderna, con la aparición de ordenadores y lenguajes de programación, marcó el inicio de una era donde el dato se convierte en la unidad básica del conocimiento digital. Para muchos, la semilla de lo que hoy conocemos como la era moderna del dato, fue plantada mediante el desarrollo de la lógica simbólica y la teoría de la información en el siglo XX por Claude Elwood Shannon, quien sentó las bases de toda la infraestructura de comunicación que subyace a la era actual de la información.

Shannon fue un matemático e ingeniero eléctrico norteamericano. Nació en Gaylord, Michigan y cursó sus estudios universitarios en la universidad de dicho Estado. En una fase posterior, escribió una tesis doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que aplicó una disciplina matemática llamada álgebra booleana al análisis y síntesis de circuitos de conmutación. En 1948 publicó el que posiblemente sea su más famoso artículo titulado : "Una teoría matemática de la comunicación" ⁸. En esta obra, Shannon propuso por vez primera la visión matemática del dato, aunque aún sin establecer o desarrollar implicaciones jurídicas o económicas claras.

7 U.S. Census Bureau, Herman Hollerith and Mechanical Tabulation, ob. cit.

⁸ David Tse, "How Claude Shannon Invented the Future", *Quanta Magazine*, 22 de diciembre de 2020, disponible en: <https://www.quantamagazine.org/how-claude-shannons-information-theory-invented-the-future-20201222/> [última consulta: 15.09.2025].

La propuesta fue novedosa porque transformó la comunicación en un problema matemático abstracto, separando por primera vez el contenido del mensaje, del medio físico que lo transmite. Introdujo un modelo general de comunicación basado en probabilidad, donde una fuente genera mensajes que son codificados, enviados a través de un canal con ruido y luego decodificados por un receptor ⁹. En la imagen adjuntada como anexo III, se puede apreciar un diagrama explicativo de la teoría, elaborado por el propio Shannon.

A través de este novedoso enfoque, Shannon definió el concepto de entropía para medir la incertidumbre de la información, e introdujo el "bit" como unidad básica de información, sentando así las bases del mundo digital. Su teoría permitió establecer los límites fundamentales de la comunicación: la cantidad mínima de bits para codificar información (H) y la capacidad máxima de transmisión fiable en presencia de ruido (C), demostrando que la comunicación efectiva es posible siempre que H sea menor que C. Esta visión revolucionaria no solo unificó múltiples técnicas existentes, sino que dio origen a la teoría de la información moderna y estableció las bases matemáticas para la comprensión, transmisión y codificación de datos, principios generales rectores de prácticamente todas las tecnologías digitales modernas ¹⁰.

En una etapa posterior, concretamente en la década de los 70, el dato empieza a adquirir valor económico. En 1970, Edgar F. Codd, científico de IBM, publica el artículo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". En esta publicación, Codd establece las bases del modelo relacional de base de datos y cambia para siempre la conceptualización, organización y acceso a los datos. También introdujo formalmente algunos conceptos: relación (tabla), tupla (fila), atributo (columna). Además, su tesis abrió el camino a la idea de que los datos pueden gestionarse de forma abstracta, lógica y estructurada, sin referencia directa a la necesidad de almacenar físicamente ¹¹. Este estudio también inspiró el desarrollo de lenguajes como SQL (Structured Query

⁹ David Tse, *How Claude Shannon Invented the Future*, ob. cit.

¹⁰ Shannon, Claude E., A Mathematical Theory of Communication, 1948, disponible en: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf> [última consulta: 15.09.2025].

¹¹ Codd, Edgar F., "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", *Communications of the ACM*, vol. 13, n° 6, 1970, págs. xx-yy, disponible en: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/362384.362685> [última consulta: 15.09.2025].

Language) y fomentó la construcción de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS). En definitiva, gracias a Codd, el dato dejó de ser una unidad física o técnica, para convertirse en una entidad lógica, estructurada, consultable y universal.

Unos años más tarde, ocurriría el hito que cambió para siempre la historia tanto de la humanidad, como del dato. En la década de los 90, se introduce la conocida como “World Wide Web”, con el fin de servir de red de comunicación global interconectada. En cambio, merece la pena ahondar en los orígenes de lo que hoy conocemos mundanamente como “Internet”, con el fin de entender el proceso evolutivo que permitió pasar de una red militar restringida, a un ecosistema abierto, descentralizado y universal, capaz de transformar la manera en que almacenamos, compartimos y concebimos los datos en la sociedad digital actual.

Inicialmente, en los años 60, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos llamada ARPA (posteriormente DARPA), promovió la creación de un proyecto militar llamado “ARPANET”, una red de ordenadores creada durante la “Guerra Fría”, cuyo objetivo era eliminar la dependencia respecto de un ordenador central y hacer las comunicaciones militares del país menos vulnerables en un contexto posbélico delicado¹². Uno de los avances clave durante esta etapa, fue el desarrollo de la teoría de la conmutación de paquetes en el MIT, que posibilitó por vez primera, el hecho de poder dividir los datos en bloques pequeños (paquetes) que podían viajar por rutas distintas y recomponerse en destino¹³. Esta idea dio origen al concepto de “trabajo en red” y al acceso distribuido a datos y programas, sentando las bases del concepto de “red galáctica”, donde cualquier persona con acceso a la red interconectada a nivel global pudiese acceder a todos los datos y programas que desease.

Poco tiempo después se consiguió interconectar cuatro universidades americanas entre sí: la Universidad de Stanford, la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA), la Universidad de Utah y la Universidad de California de Santa Bárbara¹⁴. Por el contrario,

¹² Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, obra colectiva, Francis Lefebvre – El Derecho, S.A., Madrid, 2024, p. 18.

¹³ *Ibíd.*, p. 18.

¹⁴ *Ibíd.*, p. 19.

todavía en ese momento se planteaban problemas de interconexión entre redes diferentes, ya que cada red independiente se conectaba a un servidor central, quedando de esta forma la autonomía de cada red individual muy limitada. Con el fin de solucionar esta problemática, se reconoció la necesidad de crear un sistema de protocolos comunes que permitiese que diferentes redes y máquinas se conectasen entre sí. Así es como nace el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ¹⁵, que estandarizó la comunicación entre redes, permitiendo la creación de un conjunto de redes interconectadas que podían intercambiar información entre sí de forma coherente y estructurada. Es ampliamente considerado que este hecho es el que marca el nacimiento de lo que conocemos actualmente como Internet.

En la década de los 80 Internet se expande y su uso se globaliza a nivel planetario. Este exponencial incremento en el uso de la red mundial interconectada provoca la necesidad de introducir un sistema de identificación de dispositivos, con el fin de optimizar el uso de la red, llamado el sistema de direcciones IP ¹⁶. Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP) se refiere a una dirección única o etiqueta numérica designada para cada dispositivo conectado en una red informática que utiliza el protocolo de Internet (IP) para la comunicación. Ejemplo de una dirección IP: 192.16.2.1 ¹⁷. Con el paso del tiempo este sistema se volvió complicado de gestionar conforme aumentaba el número de redes existentes.

En consecuencia, se introduce el sistema DNS (Domain Name System), que permite asignar nombres a las direcciones IP, facilitando así el acceso a la red. En cambio, debido a que Internet se consolida como una tecnología ampliamente implantada en algunas comunidades, se introduce el sistema de nombres de dominio geográficos, con el fin de evitar que miembros de otros grupos o comunidades accedieran a información situada en la red principal americana. Este sistema categoriza y divide en grupos los ordenadores conectados. Ejemplo dominio geográfico: .es (España), .it (Italia) o .fr (Francia) ¹⁸.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 19.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 19.

¹⁷ Geekflare, “Comprender la dirección IP: Una guía introductoria”, Geekflare, última actualización 25 de abril de 2025, disponible en: <https://geekflare.com/es/understanding-ip-address/> [última consulta: 15.09.2025].

¹⁸ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, op. cit., p. 19.

En el año 1998, se funda la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) como organización encargada de coordinar el sistema de nombres de dominio (DNS), asignar direcciones IP y garantizar la estabilidad y seguridad de los identificadores únicos que permiten el funcionamiento técnico de Internet a nivel mundial¹⁹.

En lo relativo a la gobernanza de internet, esta entidad reguladora sin ánimo de lucro siempre ha sido objeto de crítica ya que conceptualmente Internet se concibe por sus creadores como una red mundial pública, donde la injerencia gubernamental debe ser la menor posible. Por el contrario, aunque la ICANN ha ido ganando independencia con el tiempo respecto de Estados Unidos, la supervisión unilateral del Estado americano se mantiene intacta e inalterable y sigue sin estar clara la función específica de los Estados en el actual modelo “multistakeholder”²⁰. La irrupción de la tecnología Blockchain en 2008 ha ahondado en la búsqueda de un modelo de gobierno descentralizado de internet, donde el control y la gestión de la red descansen en los diferentes nodos que la componen y no tanto en agentes privados como proponía el primer modelo de red²¹.

Como último hito relacionado con los orígenes de Internet, cabe destacar el acaecido en los años 90, cuando se desarrolla la “World Wide Web (www.)” en Europa con posibilidades multimedia y texto, facilitando enormemente el acceso y navegación por Internet. Además, se introducen diferentes tecnologías clave:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): Protocolo que permite la transferencia de información entre navegadores web y servidores²².
- HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado utilizado para estructurar y presentar contenido en la web²³.
- URL (Uniform Resource Locator): Dirección única que identifica y localiza recursos en Internet²⁴.

¹⁹ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, op. cit., p. 22.

²⁰ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, op. cit., p. 23.

²¹ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, op. cit., pp. 19, 20.

²² W3C, “HTTP - Hypertext Transfer Protocol Overview”, *W3C Protocols*, disponible en: <https://www.w3.org/Protocols/> [última consulta: 15.09.2025].

²³ MDN Web Docs, “HTML: HyperText Markup Language”, Mozilla, disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> [última consulta: 15.09.2025].

²⁴ RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax, enero 2005, disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986> [última consulta: 15.09.2025].

En España, en 1998 el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo creó un programa para la Interconexión de los Recursos Informáticos (IRIS) de los centros de investigación. “RedIris” fue pionera en España en la introducción de internet, jugando así un papel fundamental en la evolución de la sociedad de la información en nuestro país. Desde enero de 2004, “RedIris” se encuentra integrada en el seno de la entidad pública Red.es, como un departamento con autonomía e identidad propia ²⁵.

Finalmente, el presente análisis de la evolución histórica del concepto de dato no debe finalizar sin mencionar la irrupción del Big Data, la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) y la economía de plataformas. Gracias en gran parte a la irrupción de estos elementos, durante las últimas décadas el dato se ha consolidado como el nuevo petróleo del siglo XXI, expresión acuñada por el matemático Clive Humby en diversas conferencias y secundada por los expertos, para reflejar la capacidad del dato de generar riqueza si se refina y procesa adecuadamente ²⁶ (ver imagen anexo IV).

Aunque el término Big Data se popularizó recientemente, sus orígenes se remontan a 1937, cuando la administración Roosevelt en EE. UU. encargó a IBM registrar las contribuciones de más de 26 millones de ciudadanos, marcando uno de los primeros usos masivos de datos ²⁷. Posteriormente, en 1943, el proyecto británico “*Colossus*” procesó datos interceptados en la Segunda Guerra Mundial, reduciendo tareas de semanas a segundos ²⁸. En cambio, sería a partir del año 2000 cuando la disminución de los costos de almacenamiento y el crecimiento de uso de datos no estructurados, impulsaron la revolución del Big Data. El término en sí mismo, hace referencia a grandes volúmenes de datos que se caracterizan por su volumen, velocidad y variedad ²⁹. Esta información puede ser estructurada o no estructurada (como videos, textos o sensores) y es utilizada por organizaciones para tomar decisiones informadas. Su valor reside en la capacidad de

²⁵ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, op. cit., p. 19.

²⁶ The Economist, “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, 6 de mayo de 2017, disponible en: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data> [última consulta: 15.09.2025].

²⁷ Centro de Estudios Garrigues, Ángel Ramos, *Tema 0. Introducción a Big Data y Ciencia de Datos* (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration) , curso 2024/2025), [inédito].

²⁸ *Ibíd.*

²⁹ *Ibíd.*

capturar, almacenar, procesar y analizar estos datos para generar conocimiento y definir estrategias que deriven en el nacimiento de ventajas competitivas.

En lo relativo a la IA, esta es una tecnología revolucionaria que irrumpe en nuestras vidas hace menos de diez años, transformando de arriba a abajo el tejido empresarial mundial y provocando la mayor revolución en la historia del acceso al conocimiento. La IA es una disciplina que desarrolla sistemas capaces de simular funciones cognitivas humanas como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Se basa en tecnologías como el Machine Learning (aprendizaje automático), Deep Learning (aprendizaje profundo) y la IA Generativa, que permite a las máquinas aprender a partir de datos y generar nuevos contenidos ³⁰.

La IA comenzó a tomar forma en la segunda mitad del siglo XX, pero su impacto ha crecido con la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y el aumento del poder computacional. Hoy en día, los modelos de IA se aplican en ámbitos como medicina, finanzas, marketing o derecho, y su evaluación considera aspectos clave como ética, confiabilidad, explicabilidad y seguridad para evitar sesgos y asegurar decisiones responsables. En una fase posterior del presente trabajo de investigación se reservará un epígrafe para ampliar el concepto de IA y analizar la estrecha relación que guarda con las tres caras del prisma que conforman el concepto de dato: vertiente económica, vertiente social y derecho fundamental.

Concluimos el presente análisis histórico realizado en lo que antecede, entendiendo que el concepto de “dato” ha evolucionado como un reflejo del desarrollo de las sociedades humanas: desde los primeros registros escritos en tablillas de arcilla mediante escritura cuneiforme, pasando por los sistemas de numeración como el decimal egipcio, hasta hitos trascendentales como la invención de la imprenta, la creación de bases de datos relacionales o, la expansión y globalización de Internet. Este recorrido histórico no solo evidencia cómo el dato ha sido esencial para organizar, comprender y transformar el mundo, sino que explica también por qué, en la actualidad, se ha convertido en el eje vertebrador de la economía de plataformas. En este nuevo modelo económico, plataformas digitales como Amazon, Uber o Airbnb convierten datos masivos en valor

³⁰ *Ibíd.*

económico, articulando mercados enteros a través de algoritmos, redes de usuarios y sistemas de IA. Es en este punto donde el dato ya no solo se utiliza para registrar la realidad, sino que la modela, la predice y la dirige, convirtiéndose así en el motor de la red de redes.

1.4 EL DATO COMO MOTOR DE LA RED DE REDES

En la actualidad, los datos son el combustible que alimenta la arquitectura de internet y el ecosistema digital. El principal activo de plataformas como Google, Facebook o Amazon, son los datos que recopilan, analizan y monetizan. Llegados a este punto, a continuación se exponen las diferentes fases del ciclo de vida del dato y la relación de cada una de ellas con el método de extracción de información valiosa basado en la aplicación de la teoría de la pirámide de Ackoff ³¹. Solo así entenderemos el valor incalculable que ha adquirido el dato, en la actual “Data driven economy”.

A continuación, se desarrolla cada etapa del ciclo de vida del dato y se adjunta un esquema visual de la pirámide de Ackoff, como anexo V, a la que se hará referencia durante el desarrollo:

1. Identificación y Captura.

Esta etapa se traduce en el primer escalón de la teoría enunciada por Rusell L. Ackoff ³²: datos. En esta primera etapa del ciclo los datos entran al sistema. Este es el momento en el que se localizan, identifican y recolectan datos desde múltiples fuentes, tanto estructurados (hojas de Excel o bases de datos), como no estructurados (imágenes, publicaciones en redes sociales, registros de sensores IoT) ³³. En esta fase se ponen en práctica técnicas de “data scraping” o “APIs” con el fin de extraer datos no estructurados de fuentes externas. “Data scraping” hace referencia a el proceso de automatizar la extracción de información proveniente de sitios web. Las “APIs” en cambio, son un conjunto de reglas que permite que diferentes programas o sistemas se comuniquen entre

³¹ *Ibíd.*

³² R. L. Ackoff, *From Data to Wisdom*, (Nueva York: Institute for Operations Research, 1989), pp. 170-172. Disponible en: <https://faculty.ung.edu/kmelton/documents/datawisdom.pdf> [última consulta: 15.09.2025].

³³ Centro de Estudios Garrigues, Ángel Ramos, *Tema 0. Introducción a Big Data y Ciencia de Datos* (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration), curso 2024/2025, [inédito].

sí. La calidad de esta fase impacta directamente en la utilidad futura del dato y un buen proceso de identificación y captura garantizará integridad en fases posteriores.

2. Tratamiento y Transformación.

En esta segunda etapa del ciclo de vida del dato escalamos un peldaño en la pirámide de Ackoff y llegamos a la fase de información, donde se limpian los datos en bruto (remoción de duplicados o corrección de errores), se transforman (conversión de formatos o normalización) y se enriquecen (agregación de datos externos) para prepararlos para el análisis y uso operativo. Estos procesos de estructuración dan significado al “dataset” y valor informativo al conjunto. Además, en esta etapa se aplican reglas de negocio, se codifican variables y se convierten formatos según los requisitos del modelo analítico o base de datos de destino ³⁴. Las herramientas ETL (Extract, Transform, Load) son esenciales aquí, así como los lenguajes de consulta, como SQL, y lenguajes de programación de propósito general ampliamente utilizados en el análisis de datos, como Python. ETL es un proceso de integración de datos que combina, limpia y organiza los datos de varias fuentes en un conjunto de datos único y coherente para almacenarlos en un almacén de datos, “data lake” u otro sistema de destino ³⁵.

3. Almacenamiento.

Una vez transformados, los datos se almacenan de forma estructurada o no estructurada en sistemas de almacenamiento físico (ej: disco duro o servidores locales) o en la nube (Google Drive, Amazon S3 o iCloud). El almacenamiento en la nube es un modelo de computación que permite almacenar datos y archivos en Internet a través de un proveedor de computación en la nube, al cual se accede mediante la red pública de Internet o una conexión de red privada dedicada. El proveedor almacena, administra y mantiene de manera segura los servidores de almacenamiento, la infraestructura y la red para garantizar que el cliente tiene acceso a los datos cuando sea necesario ³⁶. Los datos se

³⁴ Centro de Estudios Garrigues, Ángel Ramos, *Tema 1. Introducción al Tratamiento y Análisis de Datos* (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration, curso 2024/2025), [inédito].

³⁵ IBM, What is ETL (Extract, Transform, Load)? (IBM Think, 4 de octubre de 2021). Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/etl> [última consulta: 15/09/2025].

³⁶ AWS, *¿Qué es el almacenamiento en la nube?* (Amazon Web Services), disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/cloud-storage/> [última consulta: 15.09.2025].

almacenan dependiendo de su naturaleza: estructurados en SQL, semiestructurados utilizando los formatos XML/JSON, y no estructurados en “data lakes”.

JSON y XML son representaciones de datos que se utilizan en el intercambio de datos entre aplicaciones. JSON es un formato abierto de intercambio de datos que pueden leer tanto personas como máquinas. JSON es independiente de cualquier lenguaje de programación y es una salida de API común en una amplia variedad de aplicaciones. XML es un lenguaje de marcado que proporciona reglas para definir cualquier dato. Utiliza etiquetas para diferenciar entre los atributos de los datos y los datos reales. Si bien ambos formatos se utilizan en el intercambio de datos, JSON es la opción más nueva, flexible y popular ³⁷.

Además, cabe aclarar que un “data lake” es un sistema o repositorio de almacenamiento que permite guardar datos en su forma nativa o sin procesar. A diferencia de los almacenes de datos tradicionales, los “data lakes” no requieren una estructura fija previa, lo que los hace ideales para el análisis avanzado, el aprendizaje automático y el procesamiento de grandes volúmenes de datos diversos ³⁸. La elección del modelo de almacenamiento depende de la velocidad, variedad y volumen de los datos y se prioriza la escalabilidad y redundancia para evitar pérdida.

4. Gestión y Gobierno.

Esta fase del ciclo de vida del dato se integra en el último peldaño de la pirámide de Ackoff, sabiduría. El “dataset” aporta sabiduría ya que se establecen principios y controles para el uso estratégico de los datos. Es en esta etapa del ciclo de vida del dato en la que se establecen políticas, roles, estándares y procesos que aseguran la calidad, seguridad, privacidad y cumplimiento normativo ³⁹. Se definen roles como “Data Owner” y “Data Steward” para controlar el ciclo de vida y uso responsable de los datos y se

³⁷ AWS, *¿Cuál es la diferencia entre JSON y XML?* (Amazon Web Services), disponible en: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-json-xml/> [última consulta: 15.09.2025].

³⁸ AWS, *¿Qué es un lago de datos?* (Amazon Web Services). Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-lake/> [última consulta: 15.09.2025].

Gartner, *Definition of Data Lake*, IT Glossary. Disponible en: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/data-lake> [última consulta: 15.09.2025].

³⁹ Informatica, “What is Data Governance” (Material web corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.informatica.com/resources/articles/what-is-data-governance.html>.

establece un “Data Catalog” para garantizar trazabilidad y cumplimiento legal ⁴⁰. A continuación, se expone un ejemplo práctico real para aterrizar estos tres conceptos estrechamente vinculados.

El Banco Santander maneja millones de datos sensibles de clientes a nivel mundial. Con el fin de asegurar el cumplimiento normativo aplica una gobernanza de datos estructurada y con roles formalizados ⁴¹. Un banco internacional como Santander necesita asegurar la gobernanza del dato “Cliente”, utilizado por múltiples áreas como riesgos, marketing, atención al cliente...etc. Supongamos que nos encontramos en el ámbito de Santander España:

En primer lugar, el “Data Owner” en este caso sería el gerente de banca minorista, es decir, el director de banca en España. Este es el sujeto sobre el que recae toda la responsabilidad legal y organizacional sobre cómo se acceden, usan o comparten los datos dentro de su dominio. Establecerá políticas internas de cumplimiento con la finalidad de proteger los datos y velará por cumplir con las directrices del BCE o de la CNMV, entre otras.

En segundo lugar, el “Data Steward” en el presente caso sería el analista de datos de datos de calidad operativa, es decir, el responsable del Centro de Excelencia de Datos de Santander Tecnología. Este sujeto supervisará la calidad y consistencia de los datos del cliente en los sistemas CRM y actualizará definiciones y reglas de validación en colaboración con el “Data Owner”, entre otras funciones.

Por último, el “Data Catalog” es la herramienta que se utiliza como catálogo de datos. Contendrá el registro oficial del dato “Cliente”, incluyendo definiciones estándar o reglas de calidad y políticas de acceso, entre otros. En el presente caso, la herramienta que utiliza el Banco Santander como catálogo operativo es “Collibra”, plataforma incorporada por numerosas instituciones financieras como parte de su arquitectura de gobernanza de datos ⁴².

⁴⁰ Collibra, “Data Catalog. Productos” (Material web corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.collibra.com/products/data-catalog>.

⁴¹ Informatica, “Customer Success Stories: Santander” (Caso de estudio corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.informatica.com/about-us/customers/customer-success-stories/santander.html>.

⁴² Collibra, “Data Catalog. Productos” (Material web corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.collibra.com/products/data-catalog>.

5. Explotación.

Los datos se utilizan para obtener valor: generación de reportes, visualizaciones en “dashboards”, modelos predictivos (machine learning), análisis prescriptivos (decisiones automatizadas), y apoyo en inteligencia de negocio ⁴³. Es la fase de mayor retorno si las anteriores se han realizado correctamente. En esta fase se extrae el conocimiento que Rushell Ackoff describe en el tercer peldaño de su teoría. A través del análisis de información se genera conocimiento. En esta fase destaca el uso de herramientas como PowerBi (Microsoft), Tableau o Google Looker Studio. Todas ellas permiten construir visualizaciones en “dashboards” y complementan una de las partes más importante de la ciencia de datos: el “data storytelling”. Este es el proceso de traducir análisis de datos complejos a términos comprensibles para informar una decisión o acción empresarial. El análisis de datos se centra en la creación de información valiosa a partir de los datos para dar contexto y comprensión a un público objetivo. En cambio, el objetivo de lo conocido como “data storytelling” es presentar las conclusiones del análisis de datos en términos fáciles de entender y facilitar la toma de decisiones ⁴⁴.

6. Obsolescencia y Deprecación.

En esta fase volvemos al último peldaño de la teoría de Ackoff, sabiduría. Saber cuándo se debe eliminar o dejar de usar cierta información, permite concentrar el análisis en lo relevante y maximizar la extracción de valor. Los datos pierden relevancia con el tiempo o cambian las necesidades de negocio. En esta etapa se aplican políticas de retención, eliminación segura, anonimización o archivado, asegurando cumplimiento normativo y eficiencia del sistema. Cabe destacar la enorme importancia que adquiere el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos ⁴⁵ (en adelante, RGPD) en esta fase. Destacaremos diferentes artículos de la norma de aplicación comunitaria:

⁴³ Centro de Estudios Garrigues, Ángel Ramos, *Tema 3. Introducción a Power BI. Visualizaciones* (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration, curso 2024/2025), [inédito].

Centro de Estudios Garrigues, Ángel Ramos, *Tema 4. Ingesta y tratamiento de datos* (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration, curso 2024/2025), [inédito].

⁴⁴TechTarget, *Data storytelling* (SearchCIO, 2023). Disponible en: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/data-storytelling> [consulta: 13/09/2025].

⁴⁵ UE. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), DOUE L 119, 4 de mayo de 2016, págs. 1–88.

1. Art. 5.1, apartado c): Principio de minimización de datos ⁴⁶.

“Los datos personales serán:

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.”

2. Art. 15: Derecho de acceso ⁴⁷.

“El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: (...).”

3. Art. 17: Derecho de supresión ("derecho al olvido") ⁴⁸.

“El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes (...).”

El incumplimiento de la normativa comunitaria en este sentido conformará motivo de sanción y podrá ser impuesta por el agente regulador en materia de protección de datos que este designado para cada país miembro de la Unión. En España, la autoridad nacional competente para supervisar el cumplimiento del RGPD y con capacidad sancionadora es la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), creada en 1993. Este organismo tiene competencia para supervisar a todo tipo de entidades y proponer todo tipo de sanciones ⁴⁹.

Adicionalmente, existen tres instituciones en materia de protección de datos de carácter autonómico: Autoridad Catalana de Protección de Datos (AEPDCAT) ⁵⁰, Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) ⁵¹ y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPD) ⁵². La AEPD es la autoridad con mayor atribución competencial ya

⁴⁶ RGPD, art. 5.1.c).

⁴⁷ RGPD, art. 15.

⁴⁸ RGPD, art. 17.

⁴⁹ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), “Quiénes somos”. Disponible en: <https://www.aepd.es/> [consulta: 15/09/2025].

⁵⁰ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), “Inici”. Disponible en: <https://apdcatt.gencat.cat/ca/inici> [consulta: 15/09/2025].

⁵¹ Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), “Hasiera”. Disponible en: <https://www.avpd.eus/hasiera/> [consulta: 15/09/2025].

⁵² Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPD), “Inicio”. Disponible en: <https://www.ctpdandalucia.es/> [consulta: 15/09/2025].

que cubre todo el sector privado y público no transferido. Por el contrario, las agencias autonómicas tienen una función territorial más limitada, al solo estar capacitadas para supervisar la actividad de organismos públicos regionales. No hay solapamiento, ya que cada una actúa dentro de su ámbito definido por ley.

La AEPD ha emitido diversas resoluciones que ilustran la aplicación práctica de los principios fundamentales en materia de protección de datos mencionados en lo que antecede. A continuación, se citan algunos expedientes reales que evidencian la forma en que este organismo interpreta y en alguna ocasión sanciona:

1. Expediente N.º : EXP202410022. Principio de minimización de datos ⁵³.
 - a) Hechos jurídicos relevantes.

Un cliente interpone reclamación contra una empresa hotelera. El cliente denuncia que, al hacer el registro de entrada, el hotel le solicita el DNI para escanearlo. Ante la negativa del cliente, el personal copia manualmente sus datos en el sistema informático. Además, el personal del hotel se deja olvidada en la habitación del cliente una tarjeta maestra con acceso a todas las habitaciones. En contestación a la reclamación, la empresa hotelera responde invocando el RD 933/2021 (arts. 4 y 5) ⁵⁴, sobre obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, que obliga a “recoger” datos de los huéspedes y remitirlos telemáticamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y afirma contar con un consentimiento firmado por los clientes. Posteriormente, la AEPD inicia procedimiento sancionador por posible vulneración del principio de minimización de datos y la empresa hotelera reconoce su responsabilidad y abona voluntariamente la sanción.

- b) Fundamentos de derecho justificativos de la infracción.

Se constata un exceso en el tratamiento de datos personales. La obligación legal invocada por la parte reclamada en la contestación a la reclamación tiene un alcance limitado. El art. 5 RD 933/2021 dispone que los establecimientos son responsables de trasladar a las

⁵³ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Expediente N.º EXP202410022, *Principio de minimización de datos – Infracción*, Madrid, 2024. Disponible en: AEPD [consulta: 15/09/2025].

⁵⁴ España. Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor BOE núm. 259, de 29 de octubre de 2021.

autoridades únicamente ciertos datos (nombre, apellidos, tipo y número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfono, etc.) sin exigir copia ni imagen completa del DNI ⁵⁵.

Por tanto, el escaneo de la totalidad del DNI (fotografía del titular, número de soporte, fecha de caducidad, CAN, nombres de los progenitores...) va más allá de los datos estrictamente exigidos y supone un tratamiento excesivo contrario al principio de minimización recogido en el art. 5.1 c) RGPD. Este precepto exige que el tratamiento de datos sea adecuado, pertinente y limitado al fin por el cual son tratados los datos ⁵⁶. En cambio, en el presente caso el escaneo de los datos del DNI de viajeros excede la finalidad legítima de registro y comunicación a las autoridades de datos de huéspedes.

c) Respaldo jurisprudencial y doctrinal:

La STC 142/1993 ⁵⁷ y las SSTC 290 ⁵⁸ y 292/2000 ⁵⁹ reconocen el derecho a la protección de datos como expresión de la intimidad y la autodeterminación informativa, reforzando la necesidad de limitar la recogida de datos al mínimo indispensable. También, las Directrices 4/2019 del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ⁶⁰ señalan que, desde el diseño y por defecto, los sistemas deben aplicar los principios de evitación, limitación, pertinencia y necesidad para garantizar la minimización de datos, criterios que no se cumplieron al escanear el DNI completo.

2. Expediente N.º : EXP202200353 / Resolución N.º : R/00344/2022. Derecho de acceso ⁶¹.

a) Hechos jurídicos relevantes.

⁵⁵ RD 933/2021, art. 5.

⁵⁶ Art. 5.1 c) RGPD.

⁵⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 142/1993, de 22 de abril de 1993. Disponible en: <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2271> [última consulta 15.09.2025].

⁵⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 290/2000, de 30 de noviembre de 2000. Disponible en: <https://vlex.es/vid/ri-56-29-106371> [última consulta 15.09.2025].

⁵⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 292/2000, de 30 de noviembre de 2000. Disponible en: <http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4276> [última consulta 15.09.2025].

⁶⁰ Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 4/2019 sobre la protección de datos desde el diseño y por defecto, versión 2.0, adoptadas el 20 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_es.pdf [última consulta 15.09.2025].

⁶¹ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Resolución N.º R/00344/2022, Expediente N.º EXP202200353, *Derecho de acceso*, Madrid, 2022. Disponible en: *AEPD* [consulta: 15/09/2025].

Un particular ejerce su derecho de acceso ⁶² frente a una entidad, sin que esta proporcione respuesta alguna transcurrido el plazo de un mes que fija la normativa. El particular interpone reclamación y la AEPD da traslado a la entidad responsable para que analice y responda en plazo. Tras no obtenerse respuesta alguna en contestación a la petición de ejercicio del derecho de acceso, la AEPD inicia procedimiento de falta de atención a la solicitud de derechos.

La parte reclamada continua sin aportar certificación ni comunicación expresa sobre la petición de acceso efectuada por el interesado, incumpliendo las obligaciones de información y respuesta establecidas en la normativa. Por tanto, la AEPD dicta resolución, y acaba estimando íntegramente la reclamación además de instar a la sociedad a remitir, en diez días hábiles, certificación de haber atendido el derecho de acceso o denegación motivada, bajo apercibimiento de infracción y sanción.

b) Fundamentos de derecho justificativos de la infracción.

El interesado tiene derecho a obtener del responsable confirmación sobre si se tratan datos suyos, acceso a los mismos y, en su caso, copia de los datos personales, así como información sobre finalidades, destinatarios y plazos de conservación, todo ello según lo dispuesto en el art. 15 RGPD ⁶³ y art. 13 de la Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante , LOPDGDD) ⁶⁴. Además, según lo dispuesto en el art. 12 RGPD ⁶⁵ y art. 12 LOPDGDD ⁶⁶ sobre obligaciones formales de respuesta, la respuesta debe ser gratuita, en un plazo máximo de un mes (ampliable a dos si hay complejidad justificada), clara, concisa y en un lenguaje sencillo; en caso de denegación, ha de ser motivada y si la solicitud adolece de deficiencias, debe requerirse su subsanación.

Es importante destacar también que el art. 64.1 LOPDGDD ⁶⁷ , establece un procedimiento específico de seis meses para resolver reclamaciones de falta de atención de derechos. La AEPD puede optar por mecanismos no sancionadores para restaurar

⁶² Art. 15 RGPD.

⁶³ Art. 15 RGPD.

⁶⁴ España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), BOE, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018.

⁶⁵ Art. 12 RGPD.

⁶⁶ Art. 12 LOPDGDD.

⁶⁷ Art. 64.1 LOPDGDD.

derechos, sin perjuicio de que la inacción pueda tipificarse como infracción (art. 72.1 m) LOPDGDD ⁶⁸) y sea sancionable según el art. 58.2 RGPD ⁶⁹. En virtud de lo anterior, la AEPD declara constatado el incumplimiento de la obligación de responder a la solicitud de acceso y ordena a la entidad reclamada que, en el plazo fijado, emita la certificación correspondiente o deniegue motivadamente el ejercicio del derecho, bajo apercibimiento de iniciación de procedimiento de infracción.

c) Respaldo jurisprudencial y doctrinal:

Aunque en la resolución analizada no se cita explícitamente doctrina y jurisprudencia, si se reflejan criterios asentados en materia de protección de datos. En primer lugar, se expone implícitamente el principio de facilitación de derechos. Este principio establece que el responsable del tratamiento debe habilitar canales sencillos, gratuitos y accesibles para que los interesados puedan ejercer su derechos, según dispone el considerando 59 del RGPD ⁷⁰. Además, en la resolución se menciona la obligación del responsable de atender a las reclamaciones de derechos que reciba, interpuestas por potenciales afectados.

Por último, se puede deducir la aplicación del principio de proporcionalidad y última ratio del derecho sancionador, ya que se opta por instar medidas restaurativas en vez de sancionar directamente. Este principio no se encuentra expresamente enunciado en ninguna norma legal, pero se puede extraer de la interpretación de preceptos como el considerando 129 del RGPD, que en su quinto apartado expone lo siguiente:

“En particular, toda medida debe ser adecuada, necesaria y proporcionada con vistas a garantizar el cumplimiento del presente Reglamento (...).” ⁷¹

3. Expediente N.º : EXP202414941. Derecho de supresión o al olvido ⁷².

a) Hechos jurídicos relevantes.

Un particular presenta reclamación contra GOOGLE LLC por no haber atendido su derecho de supresión respecto de las llamadas “URL 1” y “URL 2”, remitiendo la primera de ellas a una lista provisional de admitidos y excluidos en una oposición, donde

⁶⁸ Art. 72 LOPDGDD.

⁶⁹ Art. 58 RGPD.

⁷⁰ Considerando 59 RGPD.

⁷¹ Considerando 129 RGPD.

⁷² Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Expediente N.º EXP202414941, *Derecho de supresión – Google LLC*, Madrid, 2024. Disponible en: AEPD [consulta: 15/09/2025].

aparecían los datos del afectado (nombre, apellidos y DNI) y los de terceros, datos ya obsoletos y sin utilidad práctica. Google deniega las solicitudes de retirada aduciendo el interés público en la información vinculado a la vida profesional del reclamante y la continuidad de su publicación por autoridades; además, insta a aportar más datos para reevaluar la petición.

Posteriormente, la AEPD da traslado de la reclamación a Google conforme al art. 65.4 de la LOPDGDD ⁷³, sin que esta parte presente respuesta dentro del plazo legal. A continuación, se admite a trámite la reclamación y se requiere de nuevo a Google para que presente alegaciones y Google reitera la negativa al bloqueo de la “URL 1” por tratarse de información de interés público y confirma que la “URL 2” ya no aparece en sus resultados.

La AEPD comprueba que la “URL 2” había dejado de indexarse, pero la “URL 1” sigue accesible al buscar el nombre del reclamante, pese a referir listados provisionales de 20XX cuyo proceso selectivo había concluido hace años. En consecuencia, la AEPD concluye que GOOGLE LLC infringió el art. 17 RGPD ⁷⁴ y el art. 93.1 LOPDGDD ⁷⁵ al mantener la “URL 1” indexada, estimando ambas reclamaciones y ordenando la supresión de la URL problemática.

b) Fundamentos de derecho justificativos de la infracción.

El art. 17 RGPD ⁷⁶ reconoce el derecho a la supresión de enlaces cuando la información resulte inadecuada, no pertinente, excesiva u obsoleta. El art. 93.1 LOPDGDD ⁷⁷ lo concreta para motores de búsqueda: deben eliminar de sus resultados los enlaces que vulneren estos parámetros. Además, en el presente caso la obsolescencia de la información y falta de actualidad de esta es evidente. Los listados provisionales de admitidos y excluidos de un proceso de 20XX, publicados hace años y sin valor informativo actual, resultan “inadecuados” y “no pertinentes” según el propio art. 93.1 LOPDGDD ⁷⁸, pues el paso del tiempo ha degradado cualquier interés legítimo de la publicación original.

⁷³ Art. 65 LOPDGDD.

⁷⁴ Art. 17 RGPD.

⁷⁵ Art. 93 LOPDGDD.

⁷⁶ Art. 17 RGPD.

⁷⁷ Art. 93 LOPDGDD.

⁷⁸ Art. 93 LOPDGDD.

c) Respaldo jurisprudencial y doctrinal:

Conforme a la STJUE de 13 de mayo de 2014 (relativa al asunto “Costeja”) ⁷⁹, el gestor de un motor de búsqueda es responsable del tratamiento de datos que realiza al indexar y listar resultados, debiendo ponderar y, en su caso, eliminar los vínculos solicitados por el interesado sin necesidad de actuación previa del sitio origen. Adicionalmente, la jurisprudencia del TJUE (Asuntos C-136/17 ⁸⁰ y C-460/20 ⁸¹) establece que el derecho al olvido deberá ponderarse y equilibrarse con el derecho a la libertad de expresión e información, valorando la naturaleza del dato, el rol público o profesional del interesado, y el tiempo transcurrido; la información obsoleta pierde el interés público que pudo justificar su mantenimiento.

Tras finalizar el análisis que antecede, queda demostrado que en la actual “Data-driven economy”, donde las decisiones estratégicas y operativas se basan cada vez más en datos, el ciclo de vida del dato adquiere un papel fundamental como generador de valor continuo. La correcta gestión de este ciclo no solo permite cumplir con requisitos legales, sino también maximizar el retorno del dato como activo estratégico. En este contexto, las organizaciones que gestionan sus datos de forma estructurada y eficiente se posicionan mejor para innovar, optimizar recursos y responder con agilidad a los cambios del mercado y obligaciones legales de cumplimiento.

El gráfico adjunto como anexo VI, refuerza esta conclusión al mostrar que las seis empresas con mayor índice de capitalización bursátil a nivel mundial —NVIDIA, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google) y Meta— pertenecen todas al sector tecnológico y dependen intensamente del uso estratégico de los datos. Estas compañías han construido su modelo de negocio sobre infraestructuras digitales, IA, plataformas de análisis y productos basados en el comportamiento del usuario. Su valor en los mercados

⁷⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), asunto C-131/12, Google Spain, S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González, de 13 de mayo de 2014. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0131> [última consulta 15.09.2025].

⁸⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), asunto C-136/17, GC y otros contra Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de 24 de septiembre de 2019. Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-136%2F17> [última consulta 15.09.2025].

⁸¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), asunto C-460/20, TU, RE / Google LLC, de 8 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62020CA0460> [última consulta 15.09.2025].

no solo refleja su volumen de negocio, sino su capacidad para capturar, procesar y explotar datos a gran escala, consolidando al dato como el principal motor económico del siglo XXI.

La lógica del mercado se ha trasladado a la lógica del dato, donde los usuarios no son clientes, sino proveedores de información que se convierte en materia prima para algoritmos de recomendación, segmentación y predicción de comportamiento. Sin embargo, este aprovechamiento masivo del dato también ha generado nuevas tensiones en el ámbito jurídico y social, dando lugar a un creciente debate sobre la necesidad de proteger los datos personales no solo como recurso económico, sino como una manifestación directa de los derechos fundamentales.

2. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL DATO COMO OBJETO DE TUTELA CONSTITUCIONAL

En el núcleo de la sociedad de la información se encuentra el dato. Su recopilación, procesamiento, análisis y difusión constituyen la base sobre la que se articulan los servicios digitales, los flujos de información globales y las nuevas formas de comunicación interpersonal. En este entorno, el dato deja de ser un elemento auxiliar para convertirse en fundamento estructural de las relaciones sociales y económicas. La digitalización masiva ha supuesto una redefinición del espacio público y privado, con consecuencias directas sobre el concepto de ciudadanía y el ejercicio de derechos fundamentales.

2.1 EL DATO COMO DERECHO HUMANO UNIVERSAL Y COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD: HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN

Los datos personales están intrínsecamente ligados a la dignidad humana y a los derechos de la personalidad. El tratamiento masivo de datos puede afectar a derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la propia imagen, reconocidos todos ellos en el art. 18 CE ⁸². El derecho a la protección de datos actúa como un derecho "bisagra" entre la libertad individual y el control social ejercido por entidades públicas y privadas. En la sociedad contemporánea la información relativa a las personas se procesa y difunde

⁸² España. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

de manera constante, desde un número de teléfono hasta una fotografía publicada en redes sociales, pasando por la huella digital que dejan las cookies al navegar por internet. Ante esta realidad, surge la necesidad de replantear la categoría del dato personal no solo como objeto de protección jurídica en el marco de la privacidad, sino como verdadero objeto de protección en el marco universal de los derechos humanos.

En primer lugar, el marco normativo regulador de la relación entre la protección de datos y los derechos de la personalidad en Europa ha atravesado distintas fases de instauración en nuestros sistemas normativos. La Directiva 95/46/CE⁸³, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, puso los cimientos de la actual regulación en la materia, al establecer criterios mínimos sobre legitimidad en el tratamiento de datos, consentimiento del interesado y mecanismos de tutela judicial. Posteriormente, la Directiva 2002/58/CE⁸⁴, relativa a la privacidad en las comunicaciones electrónicas, enfatizó en la importancia que supone mantener la confidencialidad de las telecomunicaciones, anticipando de esta forma algunos de los riesgos de la sociedad digital actual. En este contexto, la Directiva 2009/136/CE⁸⁵, conocida como la “Directiva de las cookies”, tuvo especial relevancia ya que obligó a restringir su utilización bajo un sistema “opt-in”, es decir, basado en el consentimiento previo e informado del usuario.

Este cambio alteró profundamente la forma en que las empresas podían recabar datos de navegación de los usuarios, generando un debate social y empresarial de gran magnitud, y destapando la colisión entre la explotación del dato como activo económico y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los interesados. Las cookies son pequeños archivos de información que un servidor web genera y envía a un navegador web. Los navegadores web almacenan las cookies que reciben durante un periodo de tiempo predeterminado, o durante la duración de la sesión de un usuario en un sitio web. Las

⁸³ UE. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [DOUE L 281, 23 de noviembre de 1995, págs. 31–50].

⁸⁴ Unión Europea. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas [DOUE L 201, 31 de julio de 2002, págs. 37–47].

⁸⁵ Unión Europea. Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 [DOUE L 337, 18 de diciembre de 2009, págs. 11–36].

cookies ayudan a informar a los sitios web sobre el usuario, lo que permite que los sitios web puedan personalizar la experiencia del usuario. Por ejemplo, los sitios web de comercio electrónico utilizan cookies para saber qué productos han puesto los usuarios en sus carritos de la compra ⁸⁶.

Por último, con la aprobación del RGPD, se acaba reconociendo al individuo como el verdadero titular de su información, reforzando así la dimensión personalista del dato. El dato personal trasciende su valor instrumental y adquiere un carácter ontológico, pues constituye una prolongación de la personalidad. No se trata simplemente de información abstracta, sino de representaciones que permiten identificar, perfilar y, en muchos casos, manipular al individuo. Cada elemento informativo —una dirección IP, un historial médico, una imagen o una grabación de voz— configura parte del retrato identitario de la persona. Su uso indebido o no autorizado implica, por tanto, una afectación directa a la dignidad humana. Así, categorizar el dato como derecho humano universal responde a la necesidad de preservar la autonomía informativa, esto es, la capacidad del individuo de decidir sobre el acceso y el uso de la información propia.

En lo relativo al derecho al honor, este ha sido históricamente definido como el derecho a no ser ofendido en la consideración ajena y a preservar la propia reputación. Actualmente, el ámbito digital ha multiplicado los supuestos de vulneración del derecho al honor. La enorme accesibilidad a la difusión de mensajes en redes sociales y sistemas de mensajería instantánea ha derivado en casos de ciberacoso, insultos a docentes por parte de menores, difamaciones en grupos de trabajo o comentarios vejatorios en foros abiertos.

No obstante, no toda crítica constituye una lesión suficiente al honor. Los tribunales han establecido que las figuras públicas, especialmente políticos o personajes de relevancia social, deben soportar un mayor grado de escrutinio. Sin embargo, este límite encuentra una frontera infranqueable en la dignidad humana, que no puede ser menoscabada bajo el

⁸⁶ Cloudflare, “¿Qué son las cookies? | Definición de cookies”, Cloudflare Learning, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/privacy/what-are-cookies/>.

pretexto de ejercer la libertad de expresión ⁸⁷. El TC ⁸⁸ y el TEDH ⁸⁹, han señalado que el carácter público de una persona no elimina por completo su derecho al honor, salvo que los hechos difundidos guarden una conexión clara con su función institucional. Así, no es legítimo difundir aspectos estrictamente privados de personajes públicos sin que estos hechos se consideren de relevancia social.

En lo relativo al derecho a la intimidad, este precepto otorga a cada persona un espacio vital de reserva, indispensable para ejercitar la libertad individual. Sin embargo, determinadas innovaciones tecnológicas han violentado este ámbito de manera evidente. El uso de drones para captar imágenes en propiedades privadas, la recopilación de datos de geolocalización mediante teléfonos móviles, o la difusión no consentida de imágenes íntimas, son algunos de los supuestos que la jurisprudencia ha considerado como intromisiones ilegítimas ⁹⁰. También se ha prestado especial atención a la vulnerabilidad de los menores ante estas situaciones y se han afrontado numerosas controversias en materias relacionadas con el entorno laboral y las relaciones entre el trabajador y el empresario. Además, el CP español (art. 197) , sanciona la revelación de secretos y la difusión de material audiovisual sin consentimiento, estableciendo incluso penas de prisión en casos graves ⁹¹.

En cuanto al derecho a la propia imagen, este protege la representación gráfica de la figura humana y otorga a cada persona el poder de decidir sobre la captación, reproducción y difusión de su identidad visual. Su fundamento esencial es el consentimiento expreso, salvo excepciones vinculadas a hechos de relevancia pública o al ejercicio de cargos notorios ⁹². En cambio, el desarrollo de las redes sociales y la tecnología digital ha complejizado el escenario. La viralización de fotografías, la aparición de imágenes en medios sin autorización o la manipulación mediante técnicas de IA (“deepfakes”), representan nuevas amenazas y algunos escenarios como el uso de rostros en contextos

⁸⁷ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, ob. cit., p.735.

⁸⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 93/2021, de 10 de mayo de 2021. Disponible en: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26710> [última consulta 15.09.2025].

⁸⁹ Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), Lingens c. Austria, Sentencia de 8 de julio de 1986. Disponible en: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57523> [última consulta 15.09.2025].

⁹⁰ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, ob. cit., p.736-738.

⁹¹ España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [BOE, núm. 281, 24/11/1995, págs. 33987–34058].

⁹² Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, ob. cit., p.740.

no autorizados, constituyen supuestos evidentes de vulneración del derecho a la propia imagen ⁹³.

La tensión se agudiza en entornos digitales, donde la rapidez y masividad en la difusión de contenido, multiplica el impacto de cualquier intromisión. La ausencia de supervisión efectiva de contenidos en Internet añade un desafío adicional, pues las plataformas no siempre actúan con la diligencia necesaria para eliminar publicaciones lesivas. En este contexto, puede apreciarse la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que permitan garantizar un control efectivo sobre los datos. Por tanto, es en este punto donde abordaremos la figura legal del derecho al “habeas data” como instrumento de garantía y protección de los intereses del individuo.

2.2 “HABEAS DATA”

El derecho al “habeas data” representa una garantía jurídica frente a la automatización y deshumanización del tratamiento de información personal. Inspirado en el hábeas corpus, este derecho otorga al titular del dato la capacidad de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, entre otras facultades ⁹⁴. A nivel europeo, este principio se integra en el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ⁹⁵. Este derecho surge como una evolución del derecho a la intimidad, históricamente reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos. Su origen se vincula al art. 12 de la Declaración Universal de 1948, que prohibió las injerencias arbitrarias en la vida privada del individuo por parte de terceros ⁹⁶.

Fue en Europa donde se forjó el camino hacia el reconocimiento del “habeas data” como derecho autónomo. El Consejo de Europa, en la década de los sesenta y setenta, alertó sobre los riesgos de los bancos de datos electrónicos, lo que condujo a la adopción de resoluciones pioneras en materia de protección de la vida privada individual. Este proceso

⁹³ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, ob. cit., p.733 y 737.

⁹⁴ La Voz del Derecho, “Información jurídica: origen del derecho al Habeas Data”, *Revista Elementos de Juicio*, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://lavozdelderecho.com/index.php/de-interes/revista-elementos-de-juicio/item/5526-informacion-juridica-origen-del-derecho-al-habeas-data/>.

⁹⁵ Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 [DOUE C 303, 14/12/2007, págs. 1–16].

⁹⁶ Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 [DO, 10/12/1948].

cristalizó en 1981 con el Convenio 108⁹⁷, que estableció principios esenciales como la lealtad, exactitud, finalidad y seguridad en el tratamiento de los datos, además de prohibir el uso abusivo de información sensible⁹⁸. Años más tarde, el Tribunal Constitucional alemán desarrolló el concepto de autodeterminación informativa, entendido como la facultad de cada persona de decidir sobre la revelación y el uso de su información. Esta concepción se expandió a otros países, incluido España, cuyo Tribunal Constitucional reconoció en el art. 18.4 CE⁹⁹ un derecho fundamental autónomo ligado al control de la libertad informática.

En el ámbito comunitario, la Directiva 95/46/CE¹⁰⁰ consolidó principios de tratamiento y circulación de datos, reforzando la idea de que el acceso, rectificación y oposición son facultades esenciales del titular. Finalmente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 1999 reconoció expresamente el derecho a la protección de datos personales, consolidándolo como un derecho fundamental¹⁰¹.

A nivel internacional, la ONU también contribuyó a perfilar el derecho. La Resolución 45/95 de 1990¹⁰² estableció principios mínimos para el manejo de ficheros computarizados, mientras que el Comité de Derechos Humanos, mediante su Observación General 16¹⁰³, precisó que toda persona tiene derecho a verificar y corregir la información que sobre ella se almacene en bases automatizadas, pautas que hoy forman parte del contenido esencial del “habeas data”¹⁰⁴. En América Latina, la evolución fue paralela. La Convención Americana sobre Derechos Humanos ya había reconocido el derecho a la

⁹⁷ Consejo de Europa. Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio n° 108), hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 [BOE núm. 274, 15/11/1985, págs. 34855–34860].

⁹⁸ La Voz del Derecho, “Información jurídica: origen del Habeas Data”, Revista Elementos de Juicio, ob. cit.

⁹⁹ CE, art. 18.

¹⁰⁰ Directiva 95/46/CE, ob. cit.

¹⁰¹ Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 [DOUE C 364, 18/12/2000, págs. 1–22].

¹⁰² Naciones Unidas. Resolución 45/95, de 14 de diciembre de 1990, relativa a los principios rectores para la reglamentación de ficheros computarizados de datos personales [A/RES/45/95].

¹⁰³ Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General n° 16: El derecho a la intimidad (art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), adoptada en el 32° período de sesiones, 8 de abril de 1988, CCPR/C/GC/16.

¹⁰⁴ La Voz del Derecho, “Información jurídica: origen del Habeas Data”, Revista Elementos de Juicio, ob. cit.

intimidad en su art. 11 ¹⁰⁵, pero fue la propia Organización de Estados Americanos (OEA) la que, desde 1996, promovió estudios y resoluciones sobre la materia, hasta llegar al anteproyecto de una convención americana sobre autodeterminación informativa ¹⁰⁶. Concretamente, en lo que a LATAM respecta en la materia, destaca el caso de Colombia que consagró de forma explícita en la Constitución de 1991 art. 15, el derecho a conocer, actualizar y rectificar datos personales ¹⁰⁷.

En síntesis, el “habeas data” se ha configurado como un derecho fundamental autónomo, orientado a proteger la autodeterminación informativa en un contexto de creciente poder informático. Si bien guarda estrecha relación con la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad, su contenido se distingue por otorgar a los individuos un control activo sobre la información que los identifica. De esta forma, el “habeas data” se erige como una garantía indispensable en las sociedades democráticas, donde el equilibrio entre libertad, dignidad y tecnología resulta vital para salvaguardar los derechos humanos. Llegados a este punto, continuaremos el presente análisis tratando de dibujar un plano jurídico general en materia de protección de datos, tanto a nivel UE como a nivel Estado español.

2.3 ANÁLISIS DEL ENFOQUE REGULATORIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL NACIONAL

En primer lugar, en el plano comunitario, la UE ha desarrollado el marco normativo más avanzado y garantista del mundo en materia de protección de datos. Ahora bien, el proceso de consolidación de la regulación en materia de protección de datos en Europa no puede entenderse sin remontarse a antecedentes normativos y a la evolución que ha experimentado el marco jurídico a lo largo de los últimos años. Desde la segunda mitad del siglo XX, organismos internacionales como el Consejo de Europa y la OCDE pusieron de relieve la necesidad de establecer estándares comunes que garantizaran la privacidad y la seguridad en el tratamiento automatizado de datos personales. Así, instrumentos

¹⁰⁵ Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, hecha en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en vigor desde el 18 de julio de 1978 [OEA, Serie sobre Tratados, n° 36].

¹⁰⁶ La Voz del Derecho, “Información jurídica: origen del Habeas Data”, Revista Elementos de Juicio, ob. cit.

¹⁰⁷ Colombia. Constitución Política, promulgada el 4 de julio de 1991 [Gaceta Constitucional n° 116, 20/07/1991].

como el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950¹⁰⁸ (CEDH), el Convenio 108 de 1981¹⁰⁹ y las Directrices de la OCDE de 1980¹¹⁰ constituyeron las primeras bases normativas que posteriormente serían asumidas y perfeccionadas por la UE¹¹¹.

En este contexto, la Directiva 95/46/CE¹¹² del Parlamento Europeo y del Consejo marcó un hito fundamental, al establecer un marco común para los Estados miembros que garantizara la libre circulación de datos dentro de la Unión, sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas¹¹³. No obstante, el rápido avance tecnológico, la expansión de Internet y los procesos de globalización pronto pusieron de manifiesto las limitaciones de esta normativa, al generar un mosaico de legislaciones nacionales que dificultaban la creación de un mercado digital verdaderamente integrado. Este escenario desembocó en la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda, que culminó con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (RGPD)¹¹⁴. La elección de un reglamento, en lugar de una directiva, respondía a la voluntad de evitar fragmentaciones y asegurar una aplicación uniforme y armonizada en todos los Estados miembros, creando un modelo normativo de alcance general y directamente aplicable¹¹⁵. El RGPD incorporó: principios esenciales como la responsabilidad proactiva de los responsables del tratamiento, minimización de datos, transparencia, licitud del tratamiento o, consentimiento explícito; figuras clave como el Delegado de Protección de Datos (en adelante, DPD); nuevos derechos expresamente reconocidos para los interesados, tales como los de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición. Asimismo, se otorgó un papel central a las autoridades de control nacionales e independientes, encargadas de supervisar el cumplimiento normativo y de imponer

¹⁰⁸ Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH).

¹⁰⁹ Convenio 108 del Consejo de Europa, ob. cit.

¹¹⁰ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Directrices sobre la Protección de la Privacidad y la Transferencia Transfronteriza de Datos Personales, adoptadas el 23 de septiembre de 1980.

¹¹¹ Instituto Europeo de Asesoría Fiscal, Delegado de Protección de Datos (DPO). Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos. Manual del alumno, iEditorial, Madrid, 2024, p. 19.

¹¹² Directiva 95/46/CE, ob. cit.

¹¹³ Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., pp. 19–20.

¹¹⁴ Reglamento (UE) 2016/679, ob. cit.

¹¹⁵ Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., p. 41.

sanciones proporcionales y disuasorias frente a las infracciones cometidas tanto por agentes públicos como privados, en materia de protección de datos ¹¹⁶.

En cambio, el RGPD no se limita a fijar principios generales, sino que establece con gran precisión un conjunto de definiciones, obligaciones y garantías que permiten concretar su aplicación práctica. En este sentido, resulta esencial comprender que el concepto de “tratamiento” de datos personales es entendido de forma amplia, abarcando toda operación realizada sobre datos, desde la recogida y el registro hasta la conservación, la adaptación, la comunicación o la supresión. Esta amplitud refleja la voluntad del legislador europeo de garantizar la tutela de la información en todas sus fases y en cualquier forma en que pueda ser utilizada ¹¹⁷.

Siguiendo esta lógica, el RGPD define figuras clave. El “responsable del tratamiento” es quien determina los fines y medios por los que se tratan los datos ¹¹⁸, mientras que el “encargado del tratamiento” actúa por cuenta de aquel, siguiendo sus instrucciones ¹¹⁹. A su vez, se distinguen figuras como el “destinatario” de los datos ¹²⁰, el “tercero” ajeno al tratamiento ¹²¹ o, el “representante” designado por responsables fuera de la Unión para garantizar el cumplimiento normativo en territorio europeo ¹²². También adquiere especial importancia la figura de la “autoridad de control”, encargada de velar por la correcta aplicación de la norma y de salvaguardar los derechos de los interesados ¹²³.

De forma complementaria, la normativa presta particular atención a los denominados “datos sensibles”, entre los que se encuentran los relativos a la salud, los biométricos o los genéticos. Estos datos, por su especial capacidad de identificación y de impacto en la vida privada, cuentan con una protección reforzada, de modo que su tratamiento solo puede realizarse bajo estrictas condiciones ¹²⁴. También se incluyen conceptos novedosos, como la “elaboración de perfiles”, que consiste en analizar o predecir aspectos del

¹¹⁶ *Ibíd.*, pp. 15-22.

¹¹⁷ *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹¹⁸ *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹¹⁹ *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹²⁰ *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹²¹ *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹²² *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹²³ *Ibíd.*, pp. 51-55.

¹²⁴ *Ibíd.*, pp. 51-55.

comportamiento de una persona a partir de su información personal ¹²⁵. En la era digital esta práctica plantea importantes riesgos como serían eventuales supuestos de discriminación por motivos raciales o religiosos, entre muchos otros.

Otro aspecto clave del RGPD es la determinación de los “sujetos obligados” ¹²⁶. Esta norma se aplica no solo a quienes tratan datos dentro de la UE, sino también a empresas y organizaciones de terceros países que ofrezcan bienes o servicios a residentes europeos o que realicen un seguimiento de su comportamiento. Esta proyección extraterritorial garantiza que los ciudadanos de la UE estén protegidos con independencia de dónde se ubiquen las entidades que gestionan sus datos ¹²⁷.

El cumplimiento de estas obligaciones varía en función del tamaño y naturaleza de las organizaciones. Así, las pequeñas y medianas empresas cuentan con ciertas flexibilidades, como la exención de llevar registros de actividades de tratamiento cuando no se trate de operaciones de riesgo. Sin embargo, estas exenciones desaparecen cuando la actividad principal consiste en el tratamiento de datos sensibles o a gran escala. Este elemento puede llegar a obligar a todo tipo de compañías a cumplir con requisitos como el nombramiento de un DPD, en ciertos casos ¹²⁸.

Adicionalmente, la construcción del marco europeo de protección de datos no se agota con la aprobación del RGPD, sino que se complementa con un conjunto de directivas que responden a necesidades específicas en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, la seguridad pública y la cooperación judicial y policial. Estas disposiciones configuran un entramado normativo que, además de garantizar los derechos de los ciudadanos, busca conciliar intereses tan diversos como la libre competencia en el mercado digital, la seguridad interior de los Estados y la protección de la intimidad en un entorno cada vez más interconectado.

Primeramente, la Directiva 2002/58/CE, conocida como “Directiva e-Privacy” ¹²⁹, constituyó uno de los primeros hitos en la regulación de la privacidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas. Su objetivo primordial fue asegurar que el tratamiento

¹²⁵ *Ibíd.*, pp. 51–55.

¹²⁶ *Ibíd.*, pp. 51–55.

¹²⁷ *Ibíd.*, pp. 47–49.

¹²⁸ *Ibíd.*, pp. 52–55.

¹²⁹ Directiva 2002/58/CE, *ob. cit.*

de los datos personales en este ámbito respetara los derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las comunicaciones. Con ella, los Estados miembros debían garantizar que los datos de tráfico y localización solo pudieran ser tratados en condiciones muy específicas y siempre con el consentimiento del usuario. De este modo, se abría paso a una tutela efectiva en un contexto de rápida expansión tecnológica, en el que el correo electrónico, la telefonía móvil y el acceso a Internet transformaban de manera radical la vida cotidiana ¹³⁰.

Con el paso de los años, la intensificación del uso de las redes y el auge de la economía digital hicieron necesaria una actualización de este marco. Así surgió la Directiva 2009/136/CE ¹³¹, que introdujo novedades en relación con la utilización de las denominadas “cookies”. A través de la implementación de esta norma, expuesta y extendida en apartados anteriores del presente análisis, se impuso el modelo de consentimiento informado y se buscó lograr un equilibrio complejo entre la privacidad y seguridad de los usuarios y la continuidad de modelos de negocio basados en la explotación de datos ¹³².

Paralelamente, el desarrollo de la cooperación judicial y policial en la UE condujo a su vez, a la aprobación de la Directiva 2016/680, relativa a la protección de datos en el ámbito de la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales ¹³³. Esta norma introdujo una regulación específica para el tratamiento de datos por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de asegurar que la protección de la información personal no quedara relegada frente a las exigencias de la seguridad pública. En este sentido, estableció principios claros sobre la licitud del tratamiento, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y los derechos de los interesados, al tiempo que reguló la transferencia de datos a terceros países y organizaciones internacionales como Interpol ¹³⁴.

¹³⁰ Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., pp. 425–427.

¹³¹ Directiva 2009/136/CE, ob. cit.

¹³² Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., pp. 428–431 y 436.

¹³³ Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DOUE L 119, 4.5.2016, p. 89–131).

¹³⁴ Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., pp. 432–434.

En este contexto, resulta ineludible atender a la jurisprudencia del TJUE en los casos “Schrems I (C-362/14)”¹³⁵ y “Schrems II (C-311/18)”¹³⁶, donde se marcó un punto de inflexión en la interpretación del régimen de transferencias internacionales. En ambas resoluciones, el TJUE declaró inválidos los marcos “Safe Harbor” y “Privacy Shield”, al considerar que no garantizaban un nivel de protección “sustancialmente equivalente” al reconocido por el DUE. Estas decisiones reforzaron la exigencia de llevar a cabo un control efectivo sobre las condiciones en que los datos personales pueden ser transferidos a terceros países, especialmente en contextos donde las autoridades de dichos Estados disponen de amplios poderes de acceso a todo tipo de información. En esta línea, el art. 46 del RGPD impone a los responsables y encargados del tratamiento la obligación de evaluar, caso por caso, si las garantías ofrecidas (incluidas las cláusulas contractuales tipo) aseguran un nivel adecuado de protección o si, por el contrario, deben implementarse salvaguardas adicionales para preservar los derechos de los interesados¹³⁷.

El factor común entre lo establecido por las directivas comentadas y la jurisprudencia del TJUE es la búsqueda de un equilibrio entre derechos fundamentales, ya sean económicos, tecnológicos o de seguridad. Todas parten de la premisa de que el desarrollo de las comunicaciones electrónicas y la cooperación transfronteriza no pueden llevarse a cabo a costa de debilitar la confianza de los ciudadanos en la protección de su información personal. Por lo tanto, debemos entender la normativa europea en materia de protección de datos como un sistema multinivel, en el que el RGPD constituye el eje central, pero que se complementa con directivas sectoriales como las comentadas con anterioridad¹³⁸. Esta arquitectura normativa permite afrontar la complejidad de la sociedad digital y de la seguridad global, garantizando que el avance tecnológico se desarrolle de la mano de una tutela reforzada de los derechos fundamentales. No obstante, no debemos olvidar que

¹³⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), asunto C-362/14, Maximillian Schrems contra Data Protection Commissioner, de 6 de octubre de 2015. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362> [última consulta 15.09.2025].

¹³⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), asunto C-311/18, Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd. y Maximillian Schrems, de 16 de julio de 2020. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0311> [última consulta 15.09.2025].

¹³⁷ Art.46 RGPD.

¹³⁸ *Ibíd.*, pp. 434-436.

habrá que acudir a la normativa nacional complementaria específica de cada Estado miembro, con el fin de definir totalmente el marco regulatorio rector en el caso concreto. En lo que concierne al plano nacional, el Estado español ha tenido un papel especialmente activo en este proceso y la protección de datos en España no deberá comprenderse únicamente desde la perspectiva del derecho europeo, sino también a partir de la compleja red normativa de carácter nacional que complementa y desarrolla los principios comunitarios. La CE, en su art. 18.4, reconoció tempranamente los riesgos derivados del uso de la informática y encomendó al legislador garantizar un marco que salvaguardara los derechos de los ciudadanos ¹³⁹. A partir de ahí, sucesivas leyes orgánicas han adaptado el ordenamiento jurídico español al marco comunitario, consolidando la normativa española como una de las legislaciones más avanzadas en el ámbito europeo de la protección de datos.

La LOPDGDD, complementa al RGPD ofreciendo un marco adaptado a la realidad nacional ¹⁴⁰. Entre sus aportaciones destacan la regulación del tratamiento de datos de personas fallecidas, permitiendo a sus herederos ejercer ciertos derechos sobre la información, así como la introducción de derechos digitales pioneros, como el derecho a la desconexión laboral ¹⁴¹. La LOPDGDD también aclara cuestiones prácticas, como los criterios para determinar cuándo es obligatoria la designación de un DPD en empresas y administraciones públicas ¹⁴².

Junto a esta norma orgánica, La Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) regula el régimen jurídico de las actividades desarrolladas por medios electrónicos, con especial atención a la contratación a distancia y al papel de los prestadores de servicios en el entorno digital ¹⁴³. Esta ley resulta esencial para salvaguardar los derechos de los usuarios frente a posibles abusos en las comunicaciones comerciales electrónicas, imponiendo obligaciones de identificación, transparencia y consentimiento, y contribuyendo así a reforzar la confianza en el comercio digital.

¹³⁹ CE, art. 18.

¹⁴⁰ Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., p. 24.

¹⁴¹ *Ibíd.*, p. 403.

¹⁴² *Ibíd.*, p. 403.

¹⁴³ *Ibíd.*, pp. 404-406.

De igual modo, la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, establece un marco actualizado para la gestión de redes y servicios de comunicación electrónica ¹⁴⁴. Más allá de su finalidad técnica, esta norma incorpora previsiones que inciden directamente en la protección de los datos personales, como la obligación de garantizar la seguridad de las redes, la integridad de las comunicaciones y la confidencialidad de los usuarios ¹⁴⁵. En un entorno marcado por la convergencia tecnológica y la interconexión global, estas garantías adquieren un valor estratégico, ya que aseguran que el uso de las infraestructuras digitales no se traduzca en una constante vulneración de derechos fundamentales.

Otro pilar normativo a nivel nacional lo constituye la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza ¹⁴⁶, que desarrolla en el ámbito interno el Reglamento europeo eIDAS ¹⁴⁷. Esta ley establece el marco jurídico para la utilización de la firma electrónica, el sello electrónico y otros mecanismos de identificación y autenticación digital. En este punto destaca la firma electrónica cualificada como uno de los instrumentos más seguros y eficaces para garantizar la validez jurídica de las transacciones electrónicas. Este instrumento dota de certeza y seguridad a los procesos digitales. Por tanto, la normativa reguladora de la firma electrónica se convierte en una pieza indispensable en protección datos en el marco de la economía digital y la administración electrónica ¹⁴⁸.

Por último, La Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público ¹⁴⁹ (LRJSP), también tiene incidencia en la materia, en tanto fija los principios de actuación de las administraciones en el tratamiento de la información personal. Al imponer criterios de transparencia, cooperación y coordinación, esta norma asegura que las instituciones públicas actúen bajo un marco común de responsabilidad en la gestión de los datos ciudadanos ¹⁵⁰. Junto con ella, las disposiciones reglamentarias sobre identificación

¹⁴⁴ *Ibíd.*, pp. 407–409.

¹⁴⁵ *Ibíd.*, p. 410.

¹⁴⁶ España. Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza [BOE, 12 de noviembre de 2020, núm. 298, págs. 96385 a 96415].

¹⁴⁷ *Ibíd.*, p. 412.

¹⁴⁸ *Ibíd.*, pp. 412–413.

¹⁴⁹ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015).

¹⁵⁰ Manual DPO. Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos, ob. cit., p. 415.

electrónica, certificados y sellos digitales refuerzan la infraestructura de confianza necesaria para el funcionamiento seguro de la administración electrónica.

En definitiva, el sistema normativo español en materia de protección de datos se caracteriza por su transversalidad y por la interacción constante entre normas europeas y nacionales. La CE, las leyes orgánicas y ordinarias, así como la legislación sectorial en telecomunicaciones, servicios digitales y firma electrónica, conforman un entramado que persigue un objetivo común: garantizar que la innovación tecnológica y el desarrollo económico no se realicen en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. De este modo, España no solo adapta su ordenamiento a las exigencias del derecho europeo, sino que además aporta una visión propia, orientada a reforzar la confianza ciudadana en el uso de la información y a consolidar un marco jurídico capaz de afrontar los desafíos del presente y del futuro digital. Por ende, se vuelve imposible proseguir el presente análisis sin antes examinar la vertiente económica del dato y su creciente configuración como el activo económico por excelencia del siglo XXI, con las implicaciones que este hecho conlleva.

3. EL DATO COMO ACTIVO ECONÓMICO

Llegamos pues al tercer gran bloque de análisis del presente estudio, la dimensión económica del dato. En la economía digital, los datos se han convertido en un recurso estratégico, comparable a las materias primas clásicas como el petróleo o el oro. Su valor reside en la capacidad de ser recolectados, procesados, comercializados y utilizados para la toma de decisiones empresariales, el diseño de productos personalizados y la optimización de procesos. Empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta o Alibaba han construido imperios económicos basados en modelos de negocio centrados en la extracción y análisis de datos masivos. Este fenómeno ha dado lugar a la denominada “Data-driven economy”, donde el dato es tanto input como output económico, generando ciclos de retroalimentación que aumentan la eficiencia y el rendimiento del capital. El valor económico de los datos no reside únicamente en su volumen, sino en su capacidad para generar conocimiento y ventajas competitivas. La información es poder y, el dato, es la forma moderna del capital informacional.

3.1 EL DATO COMO ACTIVO ESENCIAL EN LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS

Llegados a este punto expondremos la importancia de llevar a cabo un proceso de transformación digital óptimo en nuestra organización, con el fin de fundamentar la toma de decisiones en información que nos aporte una ventaja competitiva, aprovechando al máximo todas las herramientas de optimización y automatización del mercado. Al culminar con éxito este proceso de transformación, nuestra organización estará en condiciones de adaptarse con mayor agilidad a los cambios constantes del mercado ¹⁵¹.

La transformación digital potencia el valor del dato al integrarlo en todos los procesos de la organización, permitiendo no solo recolectarlo, sino convertirlo en conocimiento estratégico aplicado. Las ventajas de este proceso se manifiestan en: la mejora de la experiencia del cliente, al ofrecer productos y servicios personalizados que fortalecen la lealtad y la confianza; optimización de costes operativos mediante la automatización de procesos y la digitalización de flujos de trabajo; y en una mayor capacidad de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, gracias a sistemas de información centralizados y seguros. Además, impulsa el empoderamiento de los empleados a través de la formación continua y la colaboración, y dota a las empresas de agilidad en la toma de decisiones, clave para mantener una ventaja competitiva en entornos de cambio constante ¹⁵². Uno de los efectos más significativos de este proceso es la toma de decisiones informadas: al disponer de datos precisos, actualizados y analizados en tiempo real, las organizaciones pueden anticipar tendencias, responder con rapidez a cambios del entorno y reducir la incertidumbre estratégica. De este modo, la digitalización convierte la información en un recurso que no solo describe la realidad, sino que fundamenta las decisiones clave para la competitividad y sostenibilidad empresarial.

Un proceso de transformación de tal magnitud no solo requiere un equipo de especialistas en digitalización capaces de inspirar al conjunto de la organización, sino también la implementación de estrategias de gestión del cambio. Esto permitirá superar posibles actitudes de resistencia entre algunos empleados y, en última instancia, impulsar una

¹⁵¹ Curso “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa”, Confemetal, modalidad teleformación, 07/08/2025 – 04/09/2025, Madrid, 2025, Módulo 1 “Transformación digital”.

¹⁵² *Ibíd.*, Módulo 2 “Identificación de las nuevas aptitudes digitales”.

transformación integral de la cultura empresarial, abarcando tanto los procesos y el funcionamiento técnico como el compromiso individual de las personas con la digitalización.

En este contexto, resulta fundamental apoyarse en metodologías de gestión del cambio que faciliten la transición hacia la digitalización. Entre ellas destacan el modelo de Kotter y el modelo ADKAR, ampliamente utilizados en entornos empresariales. El modelo de Kotter plantea ocho pasos secuenciales a nivel organizacional: crear un sentido de urgencia, formar una coalición de liderazgo, definir una visión estratégica, movilizar voluntarios, derribar barreras, generar triunfos a corto plazo, mantener la aceleración y, finalmente, consolidar el cambio en la cultura empresarial ¹⁵³.

Por su parte, el modelo ADKAR aborda la transformación desde la perspectiva individual, estructurando el proceso en cinco fases: generar conciencia (Awareness), fomentar el deseo de participar en el cambio (Desire), proporcionar el conocimiento necesario (Knowledge), desarrollar las habilidades para aplicar lo aprendido (Ability) y reforzar los avances para asegurar su sostenibilidad (Reinforcement). Ambos enfoques combinados permiten gestionar de manera integral tanto la dimensión cultural y estratégica de la empresa como la adaptación personal de cada empleado, asegurando que la transformación digital sea efectiva y perdurable ¹⁵⁴.

Los ejemplos recogidos en el ámbito de las economías colaborativas demuestran cómo el dato se convierte en el eje central del éxito empresarial. Uber basa su modelo en la recopilación y análisis de datos de geolocalización y comportamiento de usuarios, lo que le permite optimizar rutas, reducir tiempos de espera y aplicar precios dinámicos. Glovo aprovecha información en tiempo real sobre la demanda y disponibilidad de repartidores para coordinar entregas de manera eficiente, maximizando la experiencia del cliente. Wallapop convierte los datos de preferencias y comportamientos en recomendaciones personalizadas que facilitan la conexión entre compradores y vendedores. Airbnb, por su parte, utiliza valoraciones, experiencias previas y patrones de viaje para generar confianza en la plataforma y personalizar las ofertas de hospedaje, fortaleciendo la fidelización tanto

¹⁵³ *Ibíd.*, Módulo 3 “Diseño de una estrategia digital”.

¹⁵⁴ *Ibíd.*, Módulo 3 “Diseño de una estrategia digital”.

de huéspedes como de anfitriones ¹⁵⁵. Estos casos evidencian que el verdadero motor de estas plataformas no es únicamente la tecnología, sino la capacidad de transformar los datos en confianza, eficiencia y valor competitivo sostenible.

En definitiva, el dato se erige como el núcleo de la economía de plataformas y la transformación digital es el proceso que permite capitalizarlo de manera efectiva. A través de la digitalización de procesos, la adopción de nuevas tecnologías y la integración cultural de la organización, las empresas convierten la información en conocimiento aplicable que guía la estrategia y la innovación. Los beneficios de esta metamorfosis se materializan en casos de éxito como los comentados, donde la explotación inteligente de datos ha sido el factor diferencial para crear nuevos modelos de negocio y consolidar ventajas competitivas basadas en la toma de decisiones informadas.

Por tanto, en la sociedad de la información, el dato no solo representa un recurso, sino el verdadero motor de crecimiento, diferenciación y sostenibilidad empresarial. En este escenario, las tecnologías emergentes ofrecen nuevos marcos para la gestión y explotación de los datos, destacando especialmente el papel de la tecnología Blockchain, los “smart contracts” y la tokenización de activos, que abren la puerta a modelos inéditos de confianza y creación de valor.

3.2 BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS Y TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS

La irrupción de la tecnología Blockchain y, en general, de las denominadas Distributed Ledger Technologies (DLT), ha supuesto una transformación en la manera de registrar y validar transacciones, ofreciendo un sistema descentralizado, transparente y seguro. A partir de esta base, los “smart contracts” han introducido la posibilidad de automatizar obligaciones jurídicas mediante la codificación de cláusulas contractuales, reduciendo la necesidad de intermediarios y los potenciales conflictos. Por su parte, la tokenización de activos constituye una de las aplicaciones más prometedoras de Blockchain, al permitir representar digitalmente bienes tangibles e intangibles en forma de token transferibles. Esta evolución impacta directamente en los sectores financieros y mercantiles planteando nuevos retos jurídicos y regulatorios. En conjunto, estas herramientas conforman un

¹⁵⁵ *Ibíd.*, Módulo 4 “Digitalizar la gestión y la organización”.

ecosistema tecnológico que redefine la confianza y la eficiencia en las transacciones económicas y legales.

Blockchain surge en el marco de la evolución de Internet. Mientras que los sistemas tradicionales de transacción en Internet se basan en intermediarios centralizados, Blockchain introduce un sistema descentralizado donde los participantes pueden interactuar directamente ¹⁵⁶. Ello permite reducir costes, agilizar procesos y dotar de mayor autonomía a los usuarios ¹⁵⁷. El desarrollo de Bitcoin en 2008 por Satoshi Nakamoto marcó un punto de inflexión. Se trató del primer protocolo de código abierto basado en Blockchain, cuyo diseño permitía crear una cadena de bloques replicada en numerosos nodos de la red. La innovación radicaba en que dichas transacciones podían ser verificadas colectivamente, sin una autoridad central que garantizara su validez ¹⁵⁸.

A diferencia de los sistemas convencionales, Blockchain se apoya en protocolos de consenso y en mecanismos criptográficos que permiten a los participantes confiar en los resultados sin necesidad de intermediarios ¹⁵⁹. Esto genera un entorno en el que la información compartida posee un alto grado de fiabilidad, lo cual resulta especialmente valioso en ámbitos como las finanzas, la administración pública, la gestión de contratos o la identidad digital ¹⁶⁰.

En términos técnicos, Blockchain se configura como una base de datos distribuida en la que cada participante (nodo) conserva una copia idéntica del registro. La actualización de dicho registro se produce mediante un mecanismo de consenso, de manera que solo las transacciones validadas por la mayoría se incorporan a la cadena ¹⁶¹. El proceso se estructura a través de bloques, que agrupan transacciones ¹⁶². Cada bloque está enlazado al anterior mediante funciones criptográficas (hashes), lo que confiere a la cadena un carácter inmutable: una vez incorporada, la información no puede modificarse sin alterar el conjunto ¹⁶³.

¹⁵⁶ Memento Práctico. Derecho Digital 2024-2025, ob. cit., pp. 113–115.

¹⁵⁷ *Ibíd.*, p. 116.

¹⁵⁸ *Ibíd.*, pp. 113 y 115.

¹⁵⁹ *Ibíd.*, p. 116.

¹⁶⁰ *Ibíd.*, p. 117.

¹⁶¹ *Ibíd.*, pp. 115–116.

¹⁶² *Ibíd.*, p. 115.

¹⁶³ *Ibíd.*, p. 116.

El funcionamiento de Blockchain se apoya en una arquitectura que combina redes P2P, criptografía asimétrica, algoritmos de consenso y funciones hash ¹⁶⁴, lo que garantiza la autenticidad de las transacciones, la integridad de los datos y una elevada resistencia frente a manipulaciones. En cuanto a su tipología, las Blockchain pueden clasificarse en redes públicas, abiertas a cualquier usuario y sostenidas por incentivos como las criptomonedas (Bitcoin, Ethereum); redes privadas, de acceso restringido y gestionadas por entidades o consorcios, donde destaca “Hyperledger”; y redes híbridas, que combinan elementos de ambos modelos para equilibrar transparencia y control, resultando especialmente útiles en contextos que requieren un nivel intermedio de gobernanza ¹⁶⁵. En suma, las características de la red Blockchain confieren al sistema transparencia, trazabilidad y seguridad, cualidades que se refuerzan con la posibilidad de automatizar procesos mediante “smart contracts” en el ámbito jurídico y económico.

Los “smart contracts” constituyen una aplicación directa de la tecnología Blockchain, pues utilizan su infraestructura descentralizada e inmutable para ejecutar de manera automática cláusulas previamente codificadas. Como señala nuestro querido Don Antonio Garrigues Walker, en una entrevista ofrecida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ¹⁶⁶, esta tecnología puede entenderse como una “prueba por interposición electrónica descentralizada”, en la que la validez de la información no depende de una autoridad central, sino de una red distribuida de participantes que custodian y verifican colectivamente la matriz probatoria. Desde una óptica jurídica práctica, esta característica refuerza el valor de los contratos inteligentes como medio de prueba digital, al ofrecer trazabilidad, resistencia frente a manipulaciones y un alto grado de autenticidad. A ello se añade la ventaja de la imperatividad en su cumplimiento y la consecuente reducción de litigios, lo que convierte a Blockchain y los “smart contracts” en herramientas de gran potencial para fortalecer la seguridad jurídica en entornos digitales ¹⁶⁷.

En lo relativo a la tokenización de activos, este proceso se configura como un mecanismo mediante el cual bienes físicos o financieros —como inmuebles, acciones o derechos de

¹⁶⁴ *Ibíd.*, pp. 116–117.

¹⁶⁵ *Ibíd.*, pp. 117-118.

¹⁶⁶ Antonio Garrigues Walker, Entrevista, Revista Procuradores Madrid, Boletín ICPM n° 51, 4° trimestre 2019, pp. 8-13 (Madrid, 2019).

¹⁶⁷ Garrigues Walker, Entrevista, *ob. cit.*

propiedad intelectual— se representan en forma de tokens digitales registrados en una red Blockchain y gestionados, en muchos casos, a través de contratos inteligentes que garantizan su trazabilidad y autenticidad ¹⁶⁸. Este mecanismo permite fraccionar activos tradicionalmente ilíquidos, abriendo la puerta a una base inversora más amplia y facilitando operaciones más ágiles y eficientes. En la práctica, ello se traduce en iniciativas como la emisión de “security tokens” vinculados a participaciones inmobiliarias o instrumentos financieros, así como en la creación de mercados secundarios más accesibles y transparentes para el intercambio de estos activos ¹⁶⁹.

Ahora bien, conviene subrayar que la tokenización no asegura por sí sola el éxito de un proyecto empresarial. Con frecuencia se tiende a pensar que la mera emisión de tokens resulta suficiente para captar inversión, cuando en realidad lo determinante es la solidez previa del modelo de negocio y la capacidad de comunicar con eficacia su potencial de crecimiento. En este sentido, la tokenización no sustituye la confianza de los inversores ni elimina la necesidad de articular estrategias de marketing y comunicación consistentes; más bien obliga a reforzarlas para generar un relato atractivo, ya sea hacia la propia comunidad de clientes o hacia el mercado inversor en general ¹⁷⁰.

En consecuencia, la tokenización debe concebirse como una herramienta tecnológica y financiera que amplía las posibilidades de financiación, pero cuyo impacto depende de cómo se integre en el modelo empresarial. Casos como “Beself Brands” o la plataforma “StockX”, muestran que su éxito se produce cuando el token aporta un valor añadido tangible, ya sea en términos de eficiencia, acceso preferente o innovación en el producto o servicio. De ahí se desprende que la tokenización no convierte por sí sola a una empresa en una opción atractiva, sino que refuerza y potencia aquellas propuestas que ya cuentan

¹⁶⁸ BBVA, “Lección 6: Tokenización de activos, la máquina cripto empieza a funcionar”, BBVA Innovación, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.bbva.ch/blog/educacion-financiera/blockchain-to-go/leccion-6-tokenizacion-de-activos-la-maquina-cripto-empieza-a-funcionar.html>.

¹⁶⁹ Finect, “¿Qué es un security token (token de seguridad)?”, Finect, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.finect.com/usuario/avillanuevae/articulos/que-es-un-security-token-token-de-seguridad>.

¹⁷⁰ Gonzalo García-Valdecasas Colell, “¿Sirve de algo tokenizar... cuando lo que tokenizas es basura?”, LinkedIn, publicado el 01/09/2025, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.linkedin.com/in/gonzalo-garc%C3%ADa-valdecasas-colell-666a2798/recent-activity/all/>.

con un modelo de negocio sólido y con una estrategia capaz de transmitir confianza a los inversores ¹⁷¹.

En suma, la tecnología Blockchain y sus aplicaciones derivadas, como los “smart contracts” y la tokenización de activos, constituyen uno de los ejes centrales de la transformación digital de la economía y el derecho. Su capacidad para garantizar transparencia, inmutabilidad y eficiencia en las transacciones abre nuevas oportunidades en materia de financiamiento, gestión contractual y representación digital de bienes. No obstante, su potencial solo se materializa plenamente cuando estas herramientas se incorporan en proyectos con un modelo de negocio sólido, una estrategia comunicativa eficaz y un marco jurídico claro. Blockchain no deberá entenderse pues, como una solución automática a los retos empresariales, sino como un instrumento que, bien integrado, puede reforzar la seguridad jurídica, ampliar el acceso a la inversión y consolidar nuevas formas de confianza en el entorno digital. Esta transformación tecnológica encuentra un nicho especialmente interesante en el sector financiero, debido a la progresiva digitalización de la moneda y la expansión de las carteras digitales como nuevos instrumentos de intercambio y confianza.

3.3 DIGITALIZACIÓN DE LA MONEDA Y CARTERAS DIGITALES

La digitalización del dinero es una consecuencia lógica de la economía de los datos. Las carteras digitales, los pagos móviles y las monedas digitales emitidas por bancos centrales representan una transición hacia una economía sin efectivo donde cada transacción genera un rastro de datos susceptible de análisis y monetización. Siguiendo esta línea, el Banco Central Europeo (en adelante, BCE) ha desarrollado un proyecto piloto del euro digital, que plantea interrogantes sobre privacidad, control estatal y arquitectura de pagos. Además, las “fintechs” y “neobancos”, están impulsando modelos financieros basados en el análisis de datos del comportamiento del consumidor, otorgando créditos personalizados, detectando fraudes y desarrollando seguros dinámicos. En síntesis, este entorno plantea nuevos retos en materia de seguridad financiera, inclusión digital y soberanía económica, que trataremos de exponer y abordar en lo que sigue.

¹⁷¹ *Ibíd.*

La expansión de los medios de pago digitales ilustra cómo la digitalización del dinero se ha consolidado en la vida cotidiana. Bancos, operadores móviles, fabricantes tecnológicos y empresas de retail han impulsado soluciones que combinan rapidez, seguridad y adaptación a un entorno cada vez más conectado. Desde las tarjetas “contactless” y las aplicaciones de pago entre particulares —como Bizum— hasta los sistemas basados en tecnología NFC y los monederos digitales, el abanico de opciones refleja una tendencia hacia ecosistemas financieros diversificados y centrados en la experiencia del usuario ¹⁷². Iniciativas como Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay integran biometría y usabilidad, mientras que compañías de retail como Starbucks o Inditex incorporan programas de fidelización y ventajas exclusivas ¹⁷³.

En lo relativo al proyecto piloto del euro digital, puesto en marcha por el BCE, este busca ofrecer un medio de pago seguro, accesible y respaldado por la autoridad monetaria, complementando al efectivo en un contexto de creciente digitalización ¹⁷⁴. Sus objetivos principales son preservar la confianza en el dinero público, reforzar la integración económica de la eurozona y garantizar la autonomía europea frente a redes de pago privadas o extranjeras. Para ello, se han diseñado mecanismos que protejan la privacidad de los usuarios, faciliten el acceso gratuito a toda la población y aseguren la resiliencia técnica mediante pagos tanto online como offline ¹⁷⁵.

En el ámbito operativo, el BCE prevé limitar el saldo máximo por usuario para evitar desequilibrios en el sistema bancario y al mismo tiempo impulsa la cooperación con “fintechs” y “neobancos” para probar funcionalidades avanzadas. Un ejemplo es la participación de la fintech española “Monei”, que en 2025 fue seleccionada para experimentar con pagos entre particulares, compras en línea y transacciones en comercios físicos. Estas pruebas confirmaron la solidez de la infraestructura y mostraron el potencial de integrar servicios de valor añadido, como pagos condicionales o contratos inteligentes,

¹⁷² Curso “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa”, Confemetal, modalidad teleformación, ob. cit., Módulo 3 *Diseño de una nueva estrategia digital*.

¹⁷³ Curso “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa”, Confemetal, modalidad teleformación, ob. cit., Módulo 4 *Digitalizar la gestión y la organización*.

¹⁷⁴ “Digital euro”, European Central Bank, ECB, consultado el 15/09/2025, disponible en https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/html/index.es.html.

¹⁷⁵ European Central Bank, “Making the digital euro truly private”, ECB Blog, 13/06/2024, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2024/html/ecb.blog240613~47c255bdd4.en.html>.

siempre bajo el principio de que el euro digital no será un dinero programable en sentido restrictivo ¹⁷⁶ .

De forma paralela, estos nuevos actores del sector financiero han construido modelos de negocio centrados en la explotación inteligente de los datos financieros. Empresas como N26, Revolut o la propia Monei ofrecen servicios que van desde cuentas digitales con comisiones reducidas hasta seguros dinámicos y créditos instantáneos basados en el análisis del comportamiento del usuario ¹⁷⁷ . Estas propuestas no solo amplían la oferta al consumidor, sino que también fomentan la innovación en el sector bancario tradicional, que se ve obligado a modernizar sus sistemas y adoptar soluciones digitales más ágiles. En conjunto, tanto el piloto del euro digital como la expansión de las “fintechs”, configuran un ecosistema en el que la seguridad, la inclusión y la soberanía tecnológica son elementos clave. Europa se encuentra, así, en un punto de inflexión: debe equilibrar la innovación con la estabilidad financiera y la protección del usuario, garantizando que la digitalización del dinero refuerce la confianza en el sistema económico. Ante este escenario, resulta imprescindible ampliar la mirada y reconocer que el valor de la digitalización no se agota en el plano financiero, sino que se proyecta también en la esfera social, donde el dato adquiere una nueva dimensión como activo colectivo.

4. EL DATO COMO ACTIVO SOCIAL

Más allá de su dimensión técnica, el dato ha adquirido una relevancia innegable en el ámbito social, donde incide directamente en la forma en que nos comunicamos, nos organizamos y nos protegemos. En este capítulo se examina su utilización como instrumento de control y su protagonismo en las dinámicas de las redes sociales. También se expone una breve referencia a la IA. Finalmente, se aborda la necesidad de garantizar seguridad y confianza mediante mecanismos de ciberseguridad e identificación digital. Todo ello permite comprender cómo los datos se han convertido en un recurso de poder e influencia, capaz de moldear conductas colectivas. De esta manera, el análisis trasciende lo tecnológico para situar al dato en el centro de la vida social contemporánea.

¹⁷⁶ Monei, “MONEI completa con éxito las primeras pruebas del euro Digital junto al BCE”, Blog de MONEI, 8 de mayo de 2025, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://monei.com/es/blog/monei-completa-las-pruebas-del-euro-digital/>.

¹⁷⁷ Amelia Matthewson, «*Comparing Revolut, Chime and N26: Neobank Success Stories*», *Fintech Magazine*, 3 de junio de 2024, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://fintechmagazine.com/articles/comparing-revolut-chime-and-n26-neobank-success-stories>.

4.1 EL DATO COMO ELEMENTO DE CONTROL DE MASAS

El poder del dato no se limita a la esfera económica o jurídica: también se manifiesta con intensidad en el ámbito sociopolítico. A través de la recogida masiva de información, los gobiernos, empresas y plataformas digitales tienen la capacidad de influir en el comportamiento colectivo mediante técnicas de segmentación, “microtargeting” y modulación algorítmica. Casos como el escándalo de “Cambridge Analytica”, han revelado cómo los datos personales pueden utilizarse para manipular elecciones y polarizar opiniones públicas, socavando los principios democráticos y el pluralismo informativo. El control social basado en datos se articula no solo a través de la vigilancia estatal (como en el sistema de crédito social chino), sino también mediante la creación de burbujas de información que afectan directamente a la autonomía crítica del individuo. En este escenario, el derecho a la autodeterminación informativa adquiere una dimensión colectiva ligada a la salud democrática de las sociedades.

En primer lugar, el episodio protagonizado por la consultora británico-estadounidense Cambridge Analytica representa un punto de inflexión que ilustra cómo la explotación de información personal puede transformarse en un recurso de manipulación política de gran alcance. En el presente caso, la obtención irregular de datos pertenecientes a decenas de millones de usuarios de Facebook permitió a la firma elaborar perfiles psicográficos que posibilitaron la distribución de mensajes persuasivos diseñados para incidir en vulnerabilidades emocionales concretas ¹⁷⁸. Esta dinámica generó dudas profundas sobre la integridad de ciertos procesos electorales. En particular, se ha señalado la participación de Cambridge Analytica en la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, donde los datos obtenidos fueron utilizados para dirigir anuncios políticos altamente personalizados en estados clave ¹⁷⁹. Este caso puso en evidencia que la línea divisoria entre persuasión legítima y manipulación ilegítima se vuelve difusa en un entorno digital en el que la información opera como un mecanismo de control social. Del mismo modo, la consultora también estuvo vinculada a la campaña a favor del Brexit en

¹⁷⁸ Carole Cadwalladr y Emma Graham-Harrison, “Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach”, *The Guardian*, 17 de marzo de 2018, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>.

¹⁷⁹ *Ibíd.*

el Reino Unido el mismo 2016, donde aplicó técnicas de “online political microtargeting” con el objetivo de influir en segmentos específicos de la población, compuestos de votantes indecisos ¹⁸⁰. Como aclaración, el “online political microtargeting” es una forma de comunicación personalizada que consiste en recopilar información sobre personas y utilizarla para mostrarles anuncios políticos dirigidos, aplicando modelos predictivos a grandes cantidades de datos de votantes ¹⁸¹.

Otro caso significativo donde las tecnologías de la información juegan un papel central, es el sistema de crédito social chino, un modelo aún más institucionalizado de control basado en datos y concebido como una estructura gubernamental que vigila y valora la conducta de personas y compañías a partir de diversas fuentes informativas ¹⁸². Bajo el discurso de fomentar la confianza y el cumplimiento normativo, el sistema se sostiene en un esquema de incentivos y sanciones que condiciona desde el acceso a servicios financieros hasta la movilidad personal ¹⁸³. Entre las críticas más recurrentes destacan la opacidad en los criterios de evaluación y la severidad de las consecuencias derivadas de valoraciones automáticas que tienden a descontextualizar las acciones individuales ¹⁸⁴. De esta manera, se genera un escenario que recuerda a ficciones distópicas como las dispuestas en la serie de la plataforma Netflix, “Black Mirror”, y caben serias dudas acerca de la compatibilidad entre regímenes democráticos y tecnologías de vigilancia masiva.

Tras aterrizar varios supuestos donde la esfera social del dato juega un papel fundamental, abordamos el fenómeno global de la desinformación, analizando el caso acaecido en Bangladesh en el año 2019, ya que constituye otro ejemplo de cómo el uso pernicioso del dato puede traducirse en efectos devastadores e inmediatos. En este caso, la circulación

¹⁸⁰ Zuiderveen Borgesius, Frederik J.; Judith Möller; Sanne Kruijkemeier; Ronan Ó Fathaigh; Kristina Irion; Tom Dobber; Balázs Bodo; Claes de Vreese, “Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy”, *Utrecht Law Review*, Vol. 14, Núm. 1, 2018, pp. 1-15, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://utrechtlawreview.org/articles/420/files/submission/proof/420-1-1126-4-10-20180212.pdf>.

¹⁸¹ *Ibíd.*

¹⁸² Cheung, Anne S. Y. y Chen, Yongxi, “From Datafication to Data State: Making Sense of China’s Social Credit System and Its Implications”, *Law & Social Inquiry*, Vol. 47, núm. 4, noviembre de 2022, pp. 1137-1171, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-social-inquiry/article/from-datafication-to-data-state-making-sense-of-chinas-social-credit-system-and-its-implications/EDF66228C909BE5A24180EFC1904BE00>.

¹⁸³ *Ibíd.*

¹⁸⁴ *Ibíd.*

de rumores y contenidos falsos en plataformas como Facebook y WhatsApp desencadenó episodios de violencia colectiva que derivaron en linchamientos y asesinatos ¹⁸⁵. Uno de los casos más significativos fue el ataque contra templos budistas en la localidad de Ramu, motivado por una imagen manipulada que exacerbó prejuicios religiosos latentes y terminó desatando una ola de agresiones ¹⁸⁶. La carencia de estructuras eficaces de verificación, unida a la limitada capacidad de periodistas y verificadores independientes para contrarrestar la avalancha de desinformación, incrementa de manera notable el riesgo de violencia ¹⁸⁷. En este sentido, la convergencia de desigualdad social, baja alfabetización mediática y rápida expansión digital configura un terreno propicio para que los rumores “online” se traduzcan en tragedias “offline”.

En lo que respecta a la actualidad más inmediata, el caso de Nepal evidencia la doble condición de las redes sociales como herramientas de empoderamiento ciudadano y, simultáneamente, como objeto de control estatal. En esta ocasión, la decisión gubernamental de bloquear un gran número de plataformas digitales bajo el argumento de incumplimiento regulatorio desató protestas masivas encabezadas principalmente por jóvenes que percibieron la medida como una agresión directa a sus derechos de expresión y organización ¹⁸⁸. Más allá de la censura puntual, la movilización estuvo alimentada por un malestar estructural vinculado a la corrupción y a las desigualdades sociales, factores que encontraron en el espacio digital un canal de visibilización y amplificación ¹⁸⁹. Las plataformas se convirtieron en escenarios de denuncia, coordinación de acciones y construcción de un imaginario colectivo de resistencia frente al poder. La respuesta represiva del Estado, que incluyó enfrentamientos con víctimas mortales y numerosos heridos, reveló que la pugna por controlar la esfera digital constituye hoy uno de los principales frentes de la lucha política contemporánea ¹⁹⁰.

¹⁸⁵ Md Mahfuzul Haque; Mohammad Yousuf; Ahmed Shatil Alam; Pratyasha Saha; Syed Ishtiaque Ahmed; Naeemul Hassan, “Combating Misinformation in Bangladesh: Roles and Responsibilities as Perceived by Journalists, Fact-checkers, and Users”, arXiv:2007.12841, 2020, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://arxiv.org/abs/2007.12841>.

¹⁸⁶ *Ibíd.*

¹⁸⁷ *Ibíd.*

¹⁸⁸ “Nepal Protests Show Risks of Social Media Censorship / Internet Freedom Analysis”, Time, 8 de septiembre de 2025, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://time.com/7315858/nepal-protests-social-media-ban-authoritarian-censorship-internet-freedom-analysis/>.

¹⁸⁹ *Ibíd.*

¹⁹⁰ *Ibíd.*

En suma, el análisis comparado de estos casos muestra que la gestión de datos y flujos de información desborda el plano individual para situarse en el núcleo de la gobernanza global y la estabilidad de los regímenes democráticos. Desde la manipulación electoral encubierta hasta la institucionalización estatal de la vigilancia, pasando por la violencia originada en rumores digitales y la censura como catalizadora de movilización social, el elemento común es el poder del dato como herramienta de control y transformación colectiva. La autodeterminación informativa, concebida no únicamente como prerrogativa individual sino como garantía de carácter colectivo, se configura como un pilar fundamental para preservar la pluralidad, sostener la autonomía crítica y salvaguardar la dignidad humana en sociedades cada vez más atravesadas por la digitalización. En este marco, deberemos proseguir el análisis llevado a cabo en el presente trabajo académico, analizando la manera en que ciertos fenómenos actuales como las redes sociales o la IA inciden en la configuración de la autodeterminación informativa y en los riesgos que amenazan a la plena concreción de esta.

4.2 REDES SOCIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las redes sociales representan uno de los principales entornos de generación y difusión de datos personales. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o X (antes Twitter) no solo recopilan información sobre preferencias, ubicación o interacciones, sino que también construyen perfiles psicológicos utilizados para segmentar contenidos. Este ecosistema digital ha transformado las relaciones sociales, la construcción de identidad y la percepción del mundo. Sin embargo, también ha dado lugar al nacimiento de fenómenos cuya propagación se ve favorecida por los algoritmos de amplificación, rectores de las principales redes sociales que utilizamos diariamente. Algunos ejemplos serían: la velocísima propagación de discursos de odio, la radicalización online o, la desinformación, concepto desarrollado en el apartado anterior que ampliaremos en el presente. Además, desde el punto de vista jurídico, esta situación ha llevado a promulgar iniciativas legislativas a nivel comunitario, como la “Digital Services Act” (en adelante, DSA) ¹⁹¹, que primordialmente busca responsabilizar a las plataformas por el contenido

¹⁹¹ Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, sobre un mercado único para los servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Digital Services Act) (DOUE L 277, de 27/10/2022, p. 1-102).

que se mueve bajo su dominio y, secundariamente, pretende proteger los derechos fundamentales de los usuarios en línea.

La influencia de las redes sociales en la construcción de narrativas colectivas quedó claramente reflejada en los sucesos acontecidos en la localidad murciana de Torre Pacheco (España), el pasado mes de julio del año 2025. Según la versión oficial de los hechos, se produjo una agresión a un vecino del municipio a manos de ciudadanos de supuesto origen magrebí. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores y afirmaciones falsas que terminaron ayudando a generar un discurso hostil hacia el conjunto de la población migrante. Plataformas como X y Telegram funcionaron como espacios de amplificación de estos mensajes, demostrando su capacidad para propagar de manera masiva la desinformación y para consolidar percepciones negativas en un tiempo muy reducido ¹⁹².

El episodio acontecido evidencia la forma en la que la ausencia de información oficial inmediata abrió la puerta a la difusión de bulos, entre ellos la manipulación de vídeos antiguos o la atribución errónea de identidades a los supuestos responsables de la agresión ¹⁹³. Estas prácticas se vieron potenciadas por la propia lógica de los algoritmos que rigen las redes sociales, que tienden a privilegiar los contenidos con alto impacto emocional y conflictivo. De esta forma, aunque los mensajes de odio representaban un porcentaje reducido sobre el conjunto total, su alcance y nivel de interacción superaron con creces a los de carácter informativo o neutral ¹⁹⁴.

Ante este escenario, la opinión de especialistas resulta clave para comprender las consecuencias legales y sociales. El jurista Javier López, experto en derecho tecnológico, señala que la diseminación de falsedades puede acarrear responsabilidades jurídicas de dos tipos: en el plano civil, por atentar contra el derecho a la información veraz, y en el penal, cuando esas falsedades se utilizan para incitar a la discriminación o la violencia,

¹⁹² EFE Verifica, “Qué se sabe de los bulos y mensajes de odio que circularon en redes tras la agresión en Torre Pacheco”, Verifica EFE, 17 de julio de 2025. Disponible en: <https://verifica.efe.com/torre-pacheco-falsedades-odio-redes-difusion/> [consulta: 15/09/2025].

¹⁹³ *Ibíd.*

¹⁹⁴ Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), “Boletín: Suceso Torre-Pacheco, 24-07-25”, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Madrid, 2025, consultado el 15/09/2025, disponible en https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/6371749/Bolet%C3%ADn+Suceso+Torre-Pacheco_24-07-25.pdf.

de acuerdo con lo estipulado en el art. 510 CP¹⁹⁵. Sin embargo, López también advierte que la persecución judicial de estas conductas resulta compleja debido al anonimato que ofrecen las plataformas y a la dificultad de identificar con precisión a los autores¹⁹⁶.

El problema no es únicamente individual, sino estructural, como refleja el informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Este documento sostiene que los bulos en torno a Torre Pacheco contribuyeron a afianzar prejuicios, normalizar actitudes de rechazo y facilitar la organización de respuestas violentas contra la comunidad migrante. Uno de los datos más significativos es que solo el 22 % de los mensajes con contenido de odio fueron eliminados por las plataformas, lo cual evidencia la insuficiencia de los mecanismos de autorregulación digital¹⁹⁷.

En este punto resulta fundamental aludir al marco normativo europeo mencionado anteriormente. La DSA¹⁹⁸ impone a las plataformas obligaciones en materia de transparencia, retirada ágil de contenidos perjudiciales y prevención de riesgos sistémicos, entre los que se incluyen la desinformación y el discurso de odio. Sin embargo, la escasa efectividad observada en el caso de Torre Pacheco, donde apenas se eliminó una mínima parte de las publicaciones problemáticas, revela la distancia entre lo establecido por la normativa y la aplicación real de estas medidas. En cambio, procederemos a exponer el marco jurídico general establecido por la norma mencionada, con el fin de configurar una idea general sobre el contexto legal rector actualmente en esta cuestión.

El Reglamento 2022/2065 (DSA)¹⁹⁹ es la norma de aplicación directa que sustituye a la obsoleta “Directiva de comercio electrónico de 2000”²⁰⁰, con el fin de garantizar un espacio digital europeo seguro, proteger derechos fundamentales y asegurar una

¹⁹⁵ CP, art. 510.

¹⁹⁶ ECIJA, “Desinformar no está tipificado como delito”, entrevista con Javier López, socio de ECIJA y experto en derechos digitales, 10 de septiembre de 2025, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.ecija.com/actualidad-insights/desinformar-no-esta-tipificado-como-delito/>.

¹⁹⁷ Oberaxe, “Boletín: Suceso Torre-Pacheco, 24-07-25”, ob. cit.,

¹⁹⁸ Reglamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, ob. cit.

¹⁹⁹ *Ibíd.*

²⁰⁰ Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (“Directiva sobre el comercio electrónico”), DO L 178, 17.7.2000, pp. 1–16.

competencia equitativa en el mercado único ²⁰¹. Esta norma se aplica a los intermediarios de servicios digitales y presta especial atención a las plataformas y motores de búsqueda a gran escala, dada su enorme capacidad de influencia ²⁰². Ejemplos de los considerados intermediarios digitales serían aquellos que prestan “servicios de la sociedad de la información” consistentes en transmitir, almacenar o facilitar información en línea. Dentro de esta definición general, subdividiremos en :

1. Servicios de mera transmisión o “mere conduit”. En esta categoría incluiríamos, entre otros, a los proveedores de internet como Movistar o Vodafone, que son actores que solo transmiten datos sin almacenarlos ni modificarlos más del tiempo necesario ²⁰³.
2. Servicios de “caching” o almacenamiento provisional. En este punto se encontrarían los actores que guardan temporalmente la información para agilizar el tráfico ²⁰⁴, como podrían ser, entre otros, las redes de distribución de contenidos (CDN) como Cloudflare.
3. Servicios de alojamiento o “hosting”. Este tipo de actores almacenan datos a petición del usuario ²⁰⁵. En este punto destacan las plataformas de almacenamiento en la nube como podrían ser Google Drive o Dropbox.
4. Plataformas en línea (subcategoría de hosting). Son los actores que permiten a los usuarios cargar y difundir contenidos para un público indeterminado ²⁰⁶. Algunos ejemplos de este tipo de intervinientes lo conformarían redes sociales como WhatsApp, plataformas de vídeo como YouTube o “marketplaces” como Amazon.
5. Plataformas y buscadores de muy gran tamaño. Estos actores son aquellos con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE ²⁰⁷, como, por ejemplo, Google Search o Apple App Store y Google Play Store.

²⁰¹ Comisión Europea, “Digital Services Act (DSA): Ensuring a safe and accountable online environment”, estrategia “Europa adaptada a la era digital”, Comisión Europea, consultado el 15/09/2025, disponible en https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en.

²⁰² *Ibíd.*

²⁰³ Reglamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, ob. cit

²⁰⁴ *Ibíd.*

²⁰⁵ *Ibíd.*

²⁰⁶ *Ibíd.*

²⁰⁷ *Ibíd.*

En cuanto a la arquitectura jurídica del DSA, esta se asienta en cuatro pilares principales: responsabilidad limitada de intermediarios respecto a contenidos ilícitos, prohibición de supervisión general, transparencia en políticas y algoritmos, y respeto a los derechos fundamentales ²⁰⁸. Las obligaciones varían según el tipo de servicio: todos los intermediarios deben cooperar con autoridades y ofrecer información clara; los de alojamiento, habilitar canales de denuncia y actuar con rapidez; las plataformas, garantizar reclamaciones internas y transparencia publicitaria; y las de gran escala, someterse a auditorías, evaluar riesgos sistémicos y cooperar con investigadores ²⁰⁹.

El sistema de gobernanza combina supervisión nacional, mediante un Coordinador de Servicios Digitales en cada Estado miembro, y control comunitario, con competencias reforzadas de la Comisión Europea sobre los grandes actores digitales ²¹⁰. Como hemos podido observar, la DSA representa un avance trascendental en la regulación del entorno digital europeo ya que este reglamento no se limita a actualizar el régimen de responsabilidad de los intermediarios, sino que inaugura un modelo basado en la diligencia debida y en la protección de derechos fundamentales. Con este instrumento, la UE da un paso firme hacia la creación de un espacio digital que conjuga innovación, seguridad y respeto por los valores democráticos.

Llegados a este punto, introduciremos un marco conceptual esquemático y definitorio de la IA. Sin perder de vista lo establecido en lo que antecede, estudiaremos su relación directa con la afectación a la privacidad de los datos de usuarios y expondremos una propuesta novedosa que podría suponer un cambio de rumbo respecto a la tendencia abrumadora y masiva que ha adquirido la IA en los últimos tiempos.

La IA puede entenderse como el conjunto de técnicas que posibilitan que un sistema informático ejecute tareas que antes se consideraban exclusivas de la inteligencia humana, como aprender de la experiencia, razonar o tomar decisiones autónomas ²¹¹. Su desarrollo se vincula estrechamente con la disponibilidad masiva de datos, fenómeno conocido como Big Data, caracterizado por su volumen, rapidez de generación y diversidad de

²⁰⁸ *Ibíd.*

²⁰⁹ *Ibíd.*

²¹⁰ Comisión Europea, “Digital Services Act (DSA): Ensuring a safe and accountable online environment”, *ob. cit.*

²¹¹ Centro de Estudios Garrigues, Katiana Otero, Obligaciones, (Material didáctico de la asignatura Inteligencia Artificial, Máster en Legaltech & Business Analytics, curso 2024/2025), [inédito].

formatos ²¹². En este escenario, los datos se convierten en un recurso estratégico que deberán pasar por el ciclo de vida expuesto en apartados anteriores del presente análisis, para garantizar fiabilidad y utilidad al ser aplicados al entrenamiento de modelos de IA. Así, estos serán capaces de identificar patrones complejos, anticipar tendencias y optimizar procesos de gran escala ²¹³.

El aprendizaje automático constituye la base funcional de la IA. Existen diferentes enfoques: el aprendizaje supervisado, que emplea datos previamente etiquetados para entrenar modelos predictivos; el no supervisado, que explora estructuras ocultas en información sin clasificar; y el aprendizaje por refuerzo, que mejora su rendimiento a través de recompensas y penalizaciones ²¹⁴. Estas metodologías se aplican mediante algoritmos como la regresión lineal, los árboles de decisión o las redes neuronales, ampliamente utilizadas en contextos tan diversos como la predicción de la demanda, la clasificación de clientes o el reconocimiento de imágenes ²¹⁵. Sin embargo, la implementación de estos sistemas no está exenta de obstáculos: la calidad de los datos disponibles, los altos costes de infraestructura y la posible reproducción de sesgos, constituyen algunos de los principales retos en esta materia ²¹⁶.

A nivel normativo, la UE ha aprobado el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial ²¹⁷, más conocido como “RIA” o “AI Act”. Este instrumento jurídico, de aplicación directa en todos los Estados miembros, establece un marco regulatorio orientado al riesgo. La norma diferencia entre prácticas expresamente prohibidas —como la manipulación subliminal o la calificación social de ciudadanos—, sistemas de alto riesgo en ámbitos sensibles (educación, empleo, seguridad), modelos de propósito general como la IA generativa, sistemas de riesgo limitado y, finalmente, aquellos no sujetos a regulación ²¹⁸. A cada una de estas categorías se le asignan obligaciones específicas en

²¹² *Ibíd.*

²¹³ Centro de Estudios Garrigues, Katiana Otero, *Sistemas de IA de alto riesgo*, (Material didáctico de la asignatura Inteligencia Artificial, Máster en Legaltech & Business Analytics, curso 2024/2025), [inédito].

²¹⁴ Centro de Estudios Garrigues, Tema 2. Modelos y Bases de Datos (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration, curso 2024/2025), [inédito].

²¹⁵ *Ibíd.*

²¹⁶ *Ibíd.*

²¹⁷ Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y se modifican determinados actos legislativos de la Unión, DOUE L, 2024, n.º 202, p. 1–251.

²¹⁸ Otero, *Obligaciones del RIA*, ob. cit.

materia de transparencia, control y responsabilidad, siendo los sistemas de mayor riesgo los que soportan una supervisión más estricta. El despliegue del RIA está previsto de forma escalonada entre 2025 y 2027 ²¹⁹.

Por el contrario, pese a la existente regulación europea en el campo de la IA, el desarrollo aceleradísimo de esta tecnología sigue planteando desafíos significativos en materia de privacidad y protección de datos, cuestión a la que ha prestado especial atención el Supervisor Europeo de Protección de Datos (en adelante, EDPS). Como autoridad encargada de velar por el cumplimiento del marco europeo en este ámbito dentro de las instituciones de la UE ²²⁰, el EDPS insiste en que la incorporación de la IA debe producirse bajo un enfoque centrado en la persona y plenamente respetuoso con los derechos fundamentales. Esta premisa se traduce en la necesidad de garantizar que el uso de la IA sea transparente, explicable y compatible con los principios de minimización y limitación de finalidad que inspiran el RGPD ²²¹.

En su labor de supervisión, el EDPS ha destacado especialmente los riesgos asociados al despliegue de modelos de IA generativa ²²². Estos sistemas, que funcionan a partir de cantidades ingentes de datos, entrañan peligros específicos vinculados a la reutilización de información personal sin garantías suficientes, la generación de resultados inexactos o sesgados y la dificultad para determinar responsabilidades en caso de daños ²²³. Ante ello, la autoridad europea ha emitido directrices dirigidas a las instituciones comunitarias con el fin de asegurar que la aplicación de esta tecnología se realice de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad, evitando usos intrusivos que comprometan la intimidad de los ciudadanos ²²⁴. De este modo, la privacidad se erige no como un obstáculo a la innovación, sino como una condición esencial para que el despliegue de la IA sea legítimo y socialmente aceptable.

Paralelamente al desarrollo abrumador de la IA y en respuesta a los riesgos de privacidad que esta tecnología entraña, se ha desarrollado la innovadora propuesta del “aprendizaje

²¹⁹ *Ibíd.*

²²⁰ RGPD, ob. cit.

²²¹ Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), EDPS at work: Data Protection and Artificial Intelligence, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023. Disponible en: <https://edps.europa.eu> (consulta: 15/09/2025).

²²² *Ibíd.*

²²³ *Ibíd.*

²²⁴ *Ibíd.*

federado”. Este enfoque plantea una alternativa frente a los modelos centralizados, ya que permite entrenar algoritmos comunes sin necesidad de transferir los datos personales a un servidor central. De esta manera, la información permanece en su lugar de origen, lo que reduce de forma considerable la posibilidad de filtraciones y se ajusta a los principios inspiradores del RGPD ²²⁵. Sin embargo, esta técnica no está libre de dificultades. Entre las principales se encuentran la posibilidad de extraer información a partir de las actualizaciones compartidas y la heterogeneidad en la calidad de los datos locales. Para afrontar estos riesgos, el EDPS recomienda complementarla con tecnologías de mejora de la privacidad —como la privacidad diferencial o el cifrado— que fortalezcan las garantías de protección ²²⁶.

En definitiva, el examen de las redes sociales y de la IA, revela un escenario común: la centralidad de los datos en la configuración de un nuevo espacio digital donde se cruzan innovación, riesgos y derechos fundamentales. Casos como el de Torre Pacheco evidencian la facilidad con que las plataformas amplifican desinformación y discursos de odio, lo que motivó la adopción de la DSA como instrumento para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los usuarios. No obstante, la brecha entre lo dispuesto por la norma y su aplicación práctica muestra que la autorregulación digital sigue siendo insuficiente y que la intervención regulatoria debe profundizarse. En paralelo, la IA plantea dilemas similares y en ocasiones más complejos. Sus modelos, alimentados por grandes volúmenes de datos, desafían la privacidad y la protección de la información personal, tal como advierte el EDPS. En cambio, propuestas como el aprendizaje federado muestran que es posible compatibilizar innovación y salvaguarda de derechos.

En suma, tanto en redes sociales como en IA, el futuro de la gobernanza digital europea pasa por equilibrar el impulso tecnológico con la garantía efectiva de los valores democráticos y la seguridad jurídica. En este contexto, la dimensión tecnológica no puede desligarse de un componente esencial: la seguridad. El avance hacia una sociedad digital

²²⁵ Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), TechDispatch #1/2025 – Federated Learning, 10 de junio de 2025, disponible en: https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/2025-06-10-techdispatch-12025-federated-learning_en [consulta: 15/09/2025].

²²⁶ *Ibíd.*

plenamente confiable exige reforzar la ciberseguridad y la seguridad digital, ámbitos llamados a garantizar la resiliencia de los sistemas y la protección frente a riesgos cada vez más sofisticados, que abordaremos en el sucesivo apartado.

4.3 CIBERSEGURIDAD Y SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL

En esta última sección de análisis, antes de llegar al estudio del caso práctico aplicado, examinaremos el marco jurídico de la ciberseguridad a nivel UE y a nivel nacional. Dicho marco legal se consolida como un entramado normativo que busca garantizar la protección de los sistemas de información, la continuidad de los servicios esenciales y la salvaguarda de los derechos de las personas en un entorno cada vez más digitalizado. A ello se suma la necesidad de articular una respuesta coordinada frente a amenazas transnacionales, donde la cooperación entre instituciones públicas y el sector privado resulta decisiva. Además, los servicios de seguridad digital, concebidos para asegurar la autenticidad de las interacciones electrónicas y reforzar la confianza en el uso de plataformas digitales, cobran especial importancia llegados a este punto de la presente aproximación teórica.

A nivel normativa comunitaria, el RGPD establece la obligación de aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, así como la obligación de notificar a la autoridad de control y a los interesados cuando las violaciones de seguridad entrañen riesgos relevantes ²²⁷. A esta regulación horizontal se suman normas específicas que refuerzan la seguridad y resiliencia de sectores críticos, como serían la Directiva NIS ²²⁸, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la UE, la más reciente Directiva NIS2 ²²⁹ que deroga a la Directiva NIS, relativa a medidas para establecer un elevado nivel común de

²²⁷ RGPD, ob. cit.

²²⁸ Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión [DOUE L 194, 19 de julio de 2016, págs. 1-30].

²²⁹ Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972, y se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 [DOUE L 333, 27 de diciembre de 2022, págs. 80-152].

ciberseguridad en toda la UE o, el Reglamento DORA ²³⁰, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero.

Se menciona tanto la Directiva NIS como la Directiva NIS2, pues, aunque esta última deroga a la primera, internamente se sigue aplicando la Directiva NIS al haberse superado ya el plazo de transposición de la NIS2 el pasado 17 de octubre de 2024, sin haberse incorporado aún al ordenamiento jurídico nacional ²³¹. Pese a que las autoridades españolas son conscientes de esta realidad y han impulsado el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad ²³², con el fin de transponer la NIS2, este proceso legislativo aún no ha concluido oficialmente con su debida publicación en el BOE, por lo que la norma no ha entrado en vigor por el momento ²³³. En consecuencia, España se expone, por un lado, a un riesgo económico derivado de las posibles sanciones del TJUE por incumplir el plazo de transposición, y, por otro, a una situación de notable inseguridad jurídica para los sujetos obligados, que carecen de un marco normativo nacional claro al que poder ajustarse de manera efectiva ²³⁴.

En cuanto al contenido de estas normas, la Directiva NIS y su evolución hacia NIS2 introduce obligaciones de gestión de riesgos y de notificación de incidentes para operadores de servicios esenciales y prestadores de servicios digitales, ampliando su ámbito a entidades consideradas esenciales o importantes en la economía europea ²³⁵. La Directiva NIS2 supone un punto de inflexión en este marco, al establecer un sistema

²³⁰ Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 [DOUE L 333, 27 de diciembre de 2022, págs. 1-79].

²³¹ López Francos, A. A., “España en el punto de mira: riesgos derivados del retraso en la transposición de la Directiva de Ciberseguridad ‘NIS 2’”, *LegalToday*, 29 de agosto de 2025. Disponible en: <https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/espana-en-el-punto-de-mira-principales-retos-en-la-transposicion-de-la-llamada-directiva-nis-2-2025-08-29> [consulta: 15/09/2025].

²³² “Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad”, expediente del Ministerio del Interior, aprobado por el Consejo de ministros en 14 de enero de 2025. Disponible en: https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/Participacion-publica-en-proyectos-normativos/Audiencia-e-informacion-publica/01_2025_Anteproyecto_ley_coordinacion_gobernanza_ciberseguridad.pdf [consulta: 15/09/2025].

²³³ Cuatrecasas, “Aprobado el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva NIS2”, *Cuatrecasas*, 15 de enero de 2025. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/aprobado-anteproyecto-ley-transpone-la-directiva-nis2> [consulta: 15/09/2025].

²³⁴ López Francos, A. A., “España en el punto de mira...”, *ob. cit.*

²³⁵ ECIX TECH, NIS2 Essentials. Impacto de la NIS2 en España. Primera aproximación a la norma, septiembre 2025. Disponible en: <https://ecixgroup.com> [consulta: 15/09/2025].

basado en la gestión de riesgos y no en un catálogo cerrado de controles, de forma semejante al RGPD ²³⁶.

Su aplicación introduce obligaciones reforzadas de seguridad, especialmente en la cadena de suministro, obligando a las organizaciones a revisar cómo se relacionan y securizan sus vínculos con terceros. Además, crea una autoridad de control específica y un régimen sancionador robusto, con multas que pueden alcanzar hasta 10 millones de euros o el 2 % de la facturación global del grupo empresarial, lo que refuerza la dimensión coercitiva de la norma ²³⁷. En cambio, a diferencia del RGPD, la NIS2 es una directiva, lo que implica que cada Estado miembro debe transponer la norma a su ordenamiento interno, dando lugar a posibles divergencias regulatorias entre países de la UE, en lo que a ciberseguridad se refiere ²³⁸.

En cuanto al Reglamento DORA, aplicable directamente desde enero de 2025, este se centra en el sector financiero, imponiendo estándares homogéneos de resiliencia operativa digital y de respuesta ante incidentes graves de tecnologías de la información y las comunicaciones ²³⁹. Además, obliga a las entidades financieras a establecer marcos de gestión de riesgos que incluyan identificación, protección, prevención, detección, respuesta, recuperación y aprendizaje tras incidentes, de modo que los sistemas sean capaces de resistir y restablecerse tras interrupciones significativas ²⁴⁰. La norma comunitaria también incorpora exigencias específicas para las pruebas de resiliencia digital, ajustadas al tamaño, naturaleza y perfil de riesgo de cada entidad ²⁴¹. Se presta especial atención también, a los riesgos derivados de terceros proveedores TIC críticos, imponiendo obligaciones contractuales detalladas, supervisión y derechos de auditoría para asegurar la continuidad del servicio ²⁴². Asimismo, DORA exige transparencia en la notificación de incidentes importantes a las autoridades competentes, plazos de reporte definidos y coordinación entre los supervisores nacionales y europeos para evitar impactos sistémicos ²⁴³.

²³⁶ *Ibíd.*

²³⁷ *Ibíd.*

²³⁸ *Ibíd.*

²³⁹ Reglamento (UE) 2022/2554, de 14/12/2022 (DORA), *ob. cit.*

²⁴⁰ *Ibíd.*

²⁴¹ *Ibíd.*

²⁴² *Ibíd.*

²⁴³ *Ibíd.*

En lo que a la normativa a nivel nacional concierne, esta complementa la normativa europea con instrumentos como el Esquema Nacional de Seguridad ²⁴⁴, que define responsabilidades claras para operadores públicos y privados, articuladas en coordinación con los equipos de respuesta a incidentes y las autoridades competentes. Asimismo, la AEPD ha reforzado las directrices y herramientas para facilitar la notificación y gestión de brechas de seguridad ²⁴⁵.

En este contexto, resulta clave introducir la noción de “ciber resiliencia”, ya que no se trata únicamente de proteger la información, sino de garantizar la continuidad del servicio y la capacidad de recuperación frente a incidentes cibernéticos de los sistemas. Tal y como se recoge en los marcos normativos recientes, la “ciberresiliencia” amplía el concepto tradicional de seguridad informática hacia una visión más estratégica, en la que la prevención, la detección temprana y la recuperación eficaz se convierten en pilares indispensables ²⁴⁶. Por tanto, como segundo pilar de esta sección abordaremos el tema de la seguridad digital, elemento inseparable de la ciberseguridad entendida en sentido amplio e indispensable en cualquier planteamiento de protección.

La seguridad informática constituye un eje esencial dentro del marco jurídico de la ciberseguridad, al proporcionar los mecanismos necesarios para garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de la información en un ecosistema digital cada vez más complejo. En este contexto, los servicios de identificación digital adquieren un papel determinante, ya que permiten autenticar a los usuarios, validar transacciones y proteger a los usuarios frente a fraudes electrónicos ²⁴⁷.

²⁴⁴ Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), BOE núm. 112, de 4 de mayo de 2022, pp. 46816-46858.

²⁴⁵ AEPD, Guía para la notificación de brechas de datos personales, junio 2021. Disponible en: <https://www.aepd.es/guias/guia-brechas-seguridad.pdf> [consulta: 15/09/2025].

AEPD, Comunica-Brecha RGPD, herramienta online para la notificación de brechas de seguridad conforme al RGPD. Disponible en: <https://www.aepd.es/guias-y-herramientas/herramientas/comunica-brecha-rgpd> [consulta: 15/09/2025].

²⁴⁶ INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), IMC_02 - Diccionario de Indicadores para Mejora de la Ciberresiliencia (IMC), mayo 2020. Disponible en: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/IMC/imc_02_diccionario-indicadores.pdf [consulta: 15/09/2025].

²⁴⁷ IFCM026PO Seguridad Informática y Firma Digital. Material didáctico del curso, Formación ProEmpleo by thePower, financiado por FUNDAE y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 2025.

Entre los instrumentos jurídicos más relevantes destaca el Reglamento eIDAS ²⁴⁸, sobre identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, aplicable en toda la UE, que reconoce la validez legal de la firma electrónica en sus diferentes modalidades. Estos mecanismos no solo garantizan la autenticidad de los documentos y transacciones, sino que también refuerzan la confianza en las relaciones digitales tanto en el ámbito empresarial como en el administrativo ²⁴⁹. Podemos distinguir entre: la firma simple, que ofrece un nivel básico de protección, la firma avanzada, que asegura la identidad mediante algoritmos criptográficos y, por último, la firma cualificada, que, respaldada por certificados digitales emitidos por prestadores acreditados, constituye la modalidad con mayor fuerza jurídica ²⁵⁰.

Del mismo modo, el uso de certificados digitales SSL/TLS ²⁵¹ se configura como otra pieza clave en este entramado. Gracias a su capacidad de cifrado, permiten asegurar la comunicación entre usuarios y servidores, prevenir accesos no autorizados y proteger la información transmitida ²⁵². Sus variantes incluyen los Certificados de Validación de Dominio (DV), rápidos y adecuados para contextos de bajo riesgo ²⁵³; los de Validación de Organización (OV), que incorporan la verificación de la entidad tras el dominio ²⁵⁴; y los de Validación Extendida (EV), que ofrecen el mayor nivel de confianza y resultan idóneos para grandes empresas, plataformas de comercio electrónico o entidades financieras ²⁵⁵. La utilización de estos certificados fortalece la reputación digital de las organizaciones y blindada a los usuarios frente a ataques como, por ejemplo, los ciberataques denominados “man-in-the-middle”, en los que un tercero intercepta la comunicación entre usuario y servidor, para espiar, manipular o robar información sensible ²⁵⁶.

²⁴⁸ Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE [DOUE L 257, 28 de agosto de 2014, pp. 73-114].

²⁴⁹ FCM026PO, Seguridad Informática y Firma Digital, ob. cit.

²⁵⁰ *Ibíd.*

²⁵¹ *Ibíd.*

²⁵² *Ibíd.*

²⁵³ *Ibíd.*

²⁵⁴ *Ibíd.*

²⁵⁵ *Ibíd.*

²⁵⁶ INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), “Man-in-the-Middle”, *Aprende ciberseguridad*, s.f. Disponible en: <https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/man-in-the-middle> [consulta: 15/09/2025].

En línea con esta evolución normativa y tecnológica surge GoCertius, una solución pionera en el ámbito de la confianza digital ²⁵⁷. Desarrollada por la firma jurídica Garrigues, en colaboración con EADTrust, prestador de servicios de confianza cualificados ²⁵⁸, esta solución tecnológica constituye la primera aplicación de certificación electrónica creada desde un despacho de abogados. Su objetivo es ofrecer servicios avanzados de identificación y certificación en entornos electrónicos, combinando la seguridad criptográfica con la trazabilidad legal ²⁵⁹. GoCertius permite validar identidades, autenticar transacciones y certificar documentos digitales con plena seguridad y agilidad, convirtiéndose en un aliado esencial para empresas y organizaciones que buscan operar en el entorno digital con garantías jurídicas reforzadas ²⁶⁰.

Entre sus aplicaciones prácticas, destacan varios casos de uso:

- Contratos electrónicos: validación de las partes y certificación del momento exacto de la firma, lo que otorga plena validez jurídica al acuerdo ²⁶¹.
- Notificaciones y comunicaciones digitales: garantía de entrega fehaciente de correos y notificaciones electrónicos, equiparables a las comunicaciones certificadas tradicionales ²⁶².
- Certificación de evidencias digitales: registro seguro de pruebas en línea —como páginas web, publicaciones en redes sociales o transacciones electrónicas— con el fin de que puedan ser utilizadas en procedimientos judiciales con valor probatorio ²⁶³.
- Procesos corporativos internos: refuerzo de la trazabilidad y seguridad en la aprobación de decisiones empresariales mediante registros digitales inalterables ²⁶⁴.

De esta forma, GoCertius se integra en el ecosistema de la seguridad informática y de la identificación digital, contribuyendo a la confianza en las operaciones electrónicas y a la protección de las organizaciones frente a riesgos tecnológicos y jurídicos. Además, refleja

²⁵⁷ GoCertius (EADTrust, European Agency of Digital Trust, S.L.), “GoCertius: Qualified trust service provider”, *GoCertius*, s.f. Disponible en: <https://www.gocertius.io/> [consulta: 15/09/2025].

²⁵⁸ EADTrust (European Agency of Digital Trust, S.L.), “About us”, *EADTrust – Qualified eIDAS Services*, s.f. Disponible en: <https://www.eadtrust.eu/en/about-us/> [consulta: 15/09/2025].

²⁵⁹ GoCertius, “GoCertius: Qualified trust service provider”, ob. cit.

²⁶⁰ *Ibíd.*

²⁶¹ *Ibíd.*

²⁶² *Ibíd.*

²⁶³ *Ibíd.*

²⁶⁴ *Ibíd.*

cómo el sector legal se adapta a la transformación digital mediante soluciones “LegalTech”, que combinan innovación tecnológica y seguridad normativa ²⁶⁵.

En definitiva, el marco normativo de la ciberseguridad combina disposiciones europeas (RGPD, NIS/NIS2 y DORA), con desarrollos nacionales como el Esquema Nacional de Seguridad y directrices de la AEPD. Este entramado refuerza la ciberresiliencia y la seguridad digital, garantizando la autenticidad y confianza en las interacciones electrónicas. Asimismo, iniciativas como GoCertius demuestran el papel central que juega la innovación tecnológica en la consolidación de un ecosistema digital seguro y fiable. Llegamos pues, al final de la parte expositiva teórica del presente trabajo académico. A continuación, expondremos el estudio de un caso práctico real inspirado en el nacimiento y desarrollo de la empresa Hawkers, donde aterrizaremos todo lo desarrollado hasta ahora.

5. ANÁLISIS CASO PRÁCTICO HAWKERS

El caso de la empresa Hawkers constituye un ejemplo paradigmático de cómo la economía digital ha abierto nuevas vías de desarrollo empresarial en un contexto marcado por la centralidad del dato. En apenas unos años, una pequeña “start-up” española logró transformar el sector de la venta de gafas de sol, mediante el uso intensivo de herramientas digitales, estrategias de marketing en redes sociales y un manejo innovador de la información derivada de la interacción con sus consumidores ²⁶⁶. Su experiencia no solo muestra la capacidad de una marca emergente para competir con gigantes consolidados, sino que también ilustra cómo el dato se convierte en un activo fundamental, capaz de generar ventajas competitivas sostenibles y redefinir las dinámicas tradicionales del mercado.

La trayectoria de Hawkers se vincula estrechamente con las lógicas de la transformación digital, entendida no únicamente como la incorporación de tecnologías a los procesos, sino como un cambio estructural que afecta al modelo de negocio, a los mecanismos internos y a la cultura organizativa ²⁶⁷. En este sentido, la compañía no se limitó a vender gafas, sino que construyó un ecosistema en torno a la experiencia de cliente, donde la

²⁶⁵ KPMG, Estado de innovación y digitalización del sector legal en España, 2024. Disponible en: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/es/pdf/2024/01/informe-lots.pdf> [consulta: 15/09/2025].

²⁶⁶ Curso “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa” ob. cit., Módulo 1.

²⁶⁷ *Ibíd.*, Módulo 1, p. 7.

recopilación, análisis y explotación de datos fueron esenciales para orientar decisiones estratégicas ²⁶⁸.

La empresa demuestra que, en la era digital, no basta con poseer un producto atractivo: la verdadera fuente de valor reside en la capacidad para gestionar información en tiempo real, personalizar ofertas y crear comunidades de usuarios altamente fidelizados. Adicionalmente, la marca supo aprovechar los canales digitales para acceder a nuevos mercados con un coste mínimo, al tiempo que consolidaba un modelo de negocio apoyado en la inteligencia de datos y en la economía de la atención ²⁶⁹. Este caso permite, por tanto, comprender de manera aplicada las implicaciones de un fenómeno global: la conversión de la información en la materia prima esencial de la sociedad contemporánea.

Hawkers nació en un contexto de recursos limitados, lo que condicionó desde el inicio la búsqueda de estrategias alternativas para posicionarse en un mercado tradicionalmente dominado por grandes multinacionales como, por ejemplo, Ray-Ban. Frente a la imposibilidad de competir con grandes presupuestos en publicidad convencional, la compañía apostó por un modelo nativo digital basado en el uso intensivo de redes sociales como principal canal de promoción y venta ²⁷⁰. Esta decisión, lejos de ser únicamente una estrategia de comunicación, supuso la incorporación de la lógica del dato en el centro de su propuesta de valor: cada interacción, cada “like” o cada comentario se transformaba en información susceptible de ser analizada y empleada para optimizar las campañas de comunicación.

La clave de este proceso radicó en el aprovechamiento de la analítica digital, que permitió a Hawkers monitorizar en tiempo real el tráfico en su página web, identificar el origen de las visitas, medir la duración de las sesiones e incluso segmentar la audiencia en función de sus comportamientos ²⁷¹. Este flujo constante de información posibilitaba ajustar la estrategia con una agilidad inédita en el sector, convirtiendo el dato en el eje alrededor del cual se tomaban las decisiones de gran impacto ²⁷². De esta manera, este caso de éxito ejemplifica cómo la inteligencia derivada de los datos sustituye a la intuición como motor

²⁶⁸ *Ibíd.*, Módulo 1, p. 12.

²⁶⁹ *Ibíd.*, Módulo 1, p. 18.

²⁷⁰ Curso “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa”... *ob. cit.*, Módulo 3, p. 45.

²⁷¹ *Ibíd.*, Módulo 3, p. 47.

²⁷² *Ibíd.*, Módulo 3, p. 50.

de gestión, alineándose con las tendencias generales de la transformación digital en las que el dato sustituye al instinto como guía para la toma de decisiones.

El crecimiento de la marca también estuvo ligado al marketing de influencers y a las colaboraciones estratégicas con figuras del deporte, la moda y la música. Más allá del impacto publicitario, estas alianzas constituyeron un mecanismo sofisticado de transferencia de reputación, mediante el cual la marca se asociaba a los valores de confianza y prestigio que ya representaban otros actores. En términos de datos, estas campañas ofrecían a Hawkers información valiosa sobre el alcance de sus mensajes, la interacción generada y la conversión efectiva en ventas ²⁷³. La elección de embajadores de marca, por tanto, no fue azarosa: respondía a patrones observados en la audiencia y a métricas precisas que confirmaban la idoneidad de cada inversión.

Otro aspecto esencial de la estrategia de posicionamiento fue la “viralidad” del contenido generado. Campañas como la del supuesto avistamiento de un “Yeti” en la estación de esquí de Formigal evidencian la capacidad de la empresa para explotar los resortes emocionales y culturales de su público objetivo. La acción consistió en simular el avistamiento de un Yeti en las montañas, generando un enorme impacto viral en redes sociales y atrayendo la atención de miles de usuarios con la consiguiente cobertura mediática gratuita. Pocos días después de sembrar el misterio, y cuando ya tenían a todo su público objetivo intrigado, publicaron la campaña publicitaria y se destapó que detrás del misterio del Yeti, se encontraba una colaboración publicitaria entre Hawkers y la estación de esquí de Formigal. Como anexo VII se adjunta una imagen que formó parte de la campaña.

Este tipo de acciones, aparentemente espontáneas, se apoyaban en un conocimiento profundo de los hábitos digitales de los consumidores y en una lectura precisa de las dinámicas sociales en redes. El éxito de tales iniciativas confirma que el verdadero capital de la marca residía en su capacidad para generar conversación, transformar usuarios en promotores activos y aprovechar la economía de la atención para reforzar su posicionamiento.

²⁷³ *Ibíd.*, Módulo 3, p. 55.

Por otra parte, Hawkers comprendió desde el inicio que la digitalización no era únicamente una cuestión de marketing, sino un proceso transversal que afectaba a toda la organización. En línea con los principios de la transformación digital, la empresa configuró una estructura flexible y escalable, capaz de responder en tiempo real a los cambios en la demanda ²⁷⁴. Esta adaptación estuvo mediada por la explotación sistemática de datos: desde el análisis de tendencias de compra hasta la optimización de la cadena logística. De hecho, la integración de los sistemas de información permitió sincronizar áreas tan diversas como el inventario, el diseño de nuevos modelos y la atención al cliente, generando un ecosistema empresarial plenamente digitalizado.

En este sentido, Hawkers se inscribe dentro de un fenómeno más amplio: la emergencia de empresas nativas digitales que han interiorizado en su ADN la lógica del dato. A diferencia de las organizaciones tradicionales, que suelen percibir la digitalización como un proceso de adaptación, estas compañías comprenden desde el inicio que el dato constituye la materia prima esencial de la economía contemporánea. El éxito de Hawkers no se explica únicamente por el atractivo de sus gafas de sol, sino por su capacidad para manejar información en tiempo real, construir comunidades virtuales y convertir cada interacción en una fuente de valor estratégico ²⁷⁵.

Consecuentemente, el caso Hawkers constituye un ejemplo paradigmático de cómo los modelos de negocio nativos digitales se erigen sobre la base del tratamiento intensivo de datos personales y la explotación de la información como activo competitivo esencial. Su trayectoria empresarial permite ilustrar con claridad cómo la gestión estratégica del dato se integra en la cadena de valor, al tiempo que plantea relevantes interrogantes jurídicos en materia de cumplimiento normativo.

En primer lugar, el modelo de negocio de Hawkers se caracteriza por una interacción digital constante con sus usuarios, generando diversos flujos de tratamiento de datos personales. Entre ellos destacan la captación de información a través de redes sociales y publicidad digital, el almacenamiento y gestión de relaciones comerciales mediante sistemas CRM, la elaboración de perfiles y segmentaciones basadas en hábitos de consumo y navegación y, la publicidad comportamental o “retargeting”. Estos

²⁷⁴ Curso “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa”... ob. cit., Módulo 4, p. 68.

²⁷⁵ *Ibíd.*, Módulo 4, p. 72.

tratamientos, inherentes a todo modelo de marketing digital, constituyen la base sobre la que se construye la estrategia de personalización y fidelización del cliente de la empresa analizada.

Desde el punto de vista de la licitud del tratamiento ²⁷⁶, las principales bases jurídicas identificadas son: ejecución contractual ²⁷⁷ para la gestión de pedidos y relaciones con clientes; interés legítimo del responsable ²⁷⁸ para determinadas acciones de marketing directo, sujeto a una prueba de ponderación y al reconocimiento del derecho de oposición ²⁷⁹; y el consentimiento expreso e informado ²⁸⁰ para el uso de cookies y técnicas de publicidad comportamental. Asimismo, la elaboración de perfiles automatizados requiere consentimiento explícito o, en su defecto, una justificación basada en un interés legítimo ²⁸¹.

La identificación de riesgos y sus correspondientes medidas de mitigación resulta igualmente esencial. Entre los principales destacan: la falta de transparencia informativa, mitigable mediante políticas de privacidad accesibles y comprensibles; la recopilación excesiva de datos, que exige aplicar el principio de minimización ²⁸² (art. 5.1 c RGPD); la deficiente obtención del consentimiento en el uso de cookies, corregible mediante gestores de preferencias (CMP); o la opacidad en los procesos de perfilado y decisiones automatizadas, que requiere información reforzada y supervisión humana. Además, en este punto resulta conveniente automatizar la correcta atención de los derechos de acceso, supresión u oposición para garantizar trazabilidad y eficacia en la gestión.

Desde una perspectiva integradora, el análisis jurídico del caso Hawkers evidencia que el éxito empresarial en la economía digital no puede desligarse del cumplimiento normativo. La normativa vigente en materia de protección de datos no actúa como barrera a la innovación, sino como marco de legitimidad que ordena la explotación del dato bajo criterios de ética, transparencia y responsabilidad. De este modo, la madurez digital de una organización no se mide únicamente por su capacidad tecnológica o por la

²⁷⁶ Art.6 RGPD.

²⁷⁷ Art.6.1 b) RGPD.

²⁷⁸ Art.6 1 f) RGPD.

²⁷⁹ Art. 21 RGPD.

²⁸⁰ Art. 6.1 a) RGPD.

²⁸¹ Art. 22 RGPD.

²⁸² Art. 5.1 c) RGPD.

sofisticación de sus estrategias de marketing, sino también por su alineación con los principios fundamentales del RGPD: licitud, lealtad, transparencia, minimización, exactitud, limitación temporal, integridad y confidencialidad ²⁸³.

El caso Hawkers demuestra, en definitiva, que la inteligencia empresarial basada en datos solo alcanza legitimidad cuando se apoya en la inteligencia normativa. El dato, en tanto que motor de innovación, deviene también en elemento de responsabilidad jurídica y, la empresa que gestiona adecuadamente el equilibrio entre competitividad y cumplimiento se posiciona no solo como líder de mercado, sino como referente de confianza en el ecosistema digital.

Más allá de su éxito comercial, la trayectoria de Hawkers evidencia que el dato constituye un activo de naturaleza múltiple: económico, al generar ventajas competitivas y nuevos modelos de ingresos; social, al reconfigurar la relación entre marcas y consumidores en un ecosistema de interacción constante; y jurídico, al plantear desafíos sobre la gestión, protección y explotación de la información personal que circula en plataformas digitales. En este sentido, el caso conecta con la tesis central de este trabajo: el dato, en tanto recurso esencial de la economía digital, requiere ser abordado desde una perspectiva integral que combine las dimensiones empresariales, sociales y normativas.

El análisis muestra que Hawkers no vendió únicamente gafas, sino experiencias, símbolos de pertenencia y formas de identidad, construidas sobre la base de un tratamiento inteligente de la información. Su trayectoria pone de relieve que el verdadero capital de las organizaciones en el siglo XXI no se limita a los bienes tangibles, sino que se encuentra mayormente en la capacidad de procesar, interpretar y transformar datos en conocimiento útil.

Tras el análisis del caso que antecede, finalizamos definitivamente el presente trabajo académico de investigación y procedemos a esbozar unas conclusiones globales a cerca del contenido general expuesto, con la intención de aportar valor añadido y conocer la opinión subjetiva del autor a cerca de los apasionantes temas tratados.

²⁸³ Art. 5 RGPD.

6. CONCLUSIONES

El presente trabajo ha tratado de ofrecer una visión integral del dato en la sociedad contemporánea, abordando sus distintas facetas desde una perspectiva histórica, jurídica, económica y social. Las conclusiones que se exponen a continuación son de carácter subjetivo, reflejan la opinión del autor y se presentan individualizadas por sección, con la finalidad de aportar un valor añadido que complemente y enriquezca lo expuesto en el desarrollo del trabajo. La metodología seguida consiste en organizar las conclusiones de manera cronológica por apartados, culminando con una conclusión global que sintetice el propósito general del estudio.

Para empezar, el recorrido del dato a lo largo de la historia demuestra que no estamos ante una noción reciente, sino ante una construcción progresiva que ha acompañado siempre al desarrollo de las sociedades humanas. Desde los primeros registros en tablillas de arcilla hasta la actual era digital, el dato ha evolucionado como herramienta de control, de conocimiento y de innovación. El análisis cronológico permite afirmar que cada hito tecnológico –la imprenta, las bases de datos relacionales, Internet, la inteligencia artificial– no solo ha transformado el modo de gestionar la información, sino que ha configurado nuevas dinámicas de poder y nuevas formas de organización social. La conclusión a este punto resulta clara: comprender el pasado del dato resulta imprescindible para interpretar su papel presente y anticipar sus desafíos futuros.

En segundo lugar, el derecho a la protección de datos personales se erige como el fundamento de un derecho autónomo ligado intrínsecamente a la dignidad humana. La construcción jurídica europea, con el RGPD como referente, confirma que el marco más garantista a nivel mundial en esta materia se encuentra en el seno de la UE. De ahí que resulte ineludible mantener una perspectiva europeísta y mundial, pues solo a través de normas comunes y principios compartidos puede garantizarse una tutela efectiva de los derechos fundamentales en un entorno globalizado. El reconocimiento del dato como derecho humano universal, así como la consagración del “habeas data”, demuestran que la protección de la información personal no es una cuestión meramente técnica, sino un imperativo ético y democrático, que agentes, tanto públicos, como privados, deberán defender.

Adicionalmente, el análisis de la vertiente económica del dato confirma que este se ha convertido en un recurso estratégico de valor incalculable. La economía de plataformas,

la digitalización financiera y fenómenos como la tokenización, evidencian que las estructuras empresariales actuales descansan sobre la explotación masiva de datos. El modelo de negocio de las grandes corporaciones tecnológicas se basa primordialmente en su capacidad para procesar, interpretar y monetizar información. En este sentido, la conclusión a esta sección del presente estudio es doble: por un lado, el dato constituye un activo esencial para la competitividad global de los Estados y las empresas; por otro, requiere un marco regulatorio que evite su uso abusivo y que asegure un equilibrio entre innovación económica y protección jurídica de derechos.

En lo relativo a la óptica social del dato, es evidente que este no solo sirve para crear valor, sino también para condicionar comportamientos colectivos. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial ejercen un poder de influencia sin precedentes en la historia de la humanidad, llegando incluso a configurar realidades alternativas y a modificar la manera en que se construye la opinión pública. En este sentido, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener un pensamiento crítico ante todos los impulsos provenientes del entorno digital. Debemos ser capaces de saber diferenciar entre la realidad objetiva en la que vivimos y el mundo digital, aunque a veces parezcan realidades inseparables. Por tanto, concluimos que el dato, como activo social, tiene una doble cara: puede ser un factor de cohesión y progreso, pero también un instrumento de control masivo y vulneración de libertades si no se gestiona bajo principios democráticos y éticos, siendo responsabilidad de todos favorecer el desarrollo tecnológico responsable y respetuoso con los valores y derechos del individuo y de las sociedades.

En cuanto al análisis del fenómeno Hawkers, hemos observado como este caso ejemplifica la forma en que una empresa emergente puede construir un modelo de negocio global basándose en la gestión inteligente de datos. La compañía utilizó de manera estratégica la publicidad segmentada, las redes sociales y las herramientas de análisis de mercado, demostrando que el dato no es patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones, sino un activo accesible también para los nuevos actores que sepan interpretarlo y aprovecharlo. Consecuentemente, la conclusión a este punto va dirigida a afirmar que el dato democratiza las oportunidades de negocio, aunque exige la aplicación y tenencia de ciertas capacidades técnicas, así como actuar de forma responsable para garantizar la sostenibilidad del modelo en el tiempo.

A modo de cierre, puede afirmarse que el dato es hoy el eje vertebrador de la economía, la sociedad y el derecho. Su valor reside precisamente en su triple dimensión: como objeto del derecho fundamental a la protección de datos, como activo económico que impulsa la competitividad global y como activo social que condiciona la vida colectiva. En este sentido, mantener una perspectiva europeísta y mundial resulta imprescindible para enfrentar los retos presentes y futuros que nos depara la revolución tecnológica, puesto que la naturaleza transnacional de los datos impide respuestas fragmentadas o aisladas. En definitiva, he considerado oportuno y conveniente concluir este estudio afirmando que los juristas debemos adoptar una actitud proactiva, crítica y abierta frente al fenómeno del dato, comprendiendo sus múltiples aristas y anticipando las consecuencias de su utilización. En palabras textuales de Don Antonio Garrigues Walker, con las cuales no puedo estar más de acuerdo:

*“Los juristas deben tener una actitud de permanente curiosidad intelectual ante la ciencia. Todos los avances científicos tienen efectos y consecuencias legales. Ha llegado el momento de investigar cuáles son los límites éticos y jurídicos que deben establecerse.
284 ”*

²⁸⁴ Garrigues Walker, Entrevista, ob. cit.

7. LEGISLACIÓN

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Naciones Unidas. Resolución 45/95 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1990, relativa a los principios rectores para la reglamentación de ficheros computarizados de datos personales. A/RES/45/95.

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General n° 16: El derecho a la intimidad (art. 17 PIDCP), adoptada el 8 de abril de 1988, CCPR/C/GC/16.

Consejo de Europa. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH).

Consejo de Europa. Convenio n.º 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981.

Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), hecha en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en vigor desde el 18 de julio de 1978. OEA, Serie sobre Tratados, n° 36.

Estados Unidos. Constitución de los Estados Unidos de América, de 17 de septiembre de 1787, art. I, Sección 2.

Colombia. Constitución Política, promulgada el 4 de julio de 1991. Gaceta Constitucional n° 116, 20/07/1991.

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 [DOUE C 364, 18 de diciembre de 2000].

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 [DOUE C 303, 14 de diciembre de 2007].

Unión Europea. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [DOUE L 281, 23 de noviembre de 1995, pp. 31-50].

Unión Europea. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) [DOUE L 178, 17 de julio de 2000, pp. 1-16].

Unión Europea. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) [DOUE L 201, 31 de julio de 2002, pp. 37-47].

Unión Europea. Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 [DOUE L 337, 18 de diciembre de 2009, pp. 11-36].

Unión Europea. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y a la libre circulación de dichos datos [DOUE L 119, 4 de mayo de 2016, pp. 89-131].

Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) [DOUE L 119, 4 de mayo de 2016, pp. 1-88].

Unión Europea. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (Reglamento eIDAS) [DOUE L 257, 28 de agosto de 2014, pp. 73-114].

Unión Europea. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva NIS) [DOUE L 194, 19 de julio de 2016, pp. 1-30].

Unión Europea. Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifican la Directiva 2000/31/CE (Ley de Servicios Digitales, DSA) [DOUE L 277, 27 de octubre de 2022, pp. 1-102].

Unión Europea. Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 (Reglamento DORA) [DOUE L 333, 27 de diciembre de 2022, pp. 1-79].

Unión Europea. Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva NIS2) [DOUE L 333, 27 de diciembre de 2022, pp. 80-152].

Unión Europea. Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, relativo a la Inteligencia Artificial (AI Act).

España. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 [BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978].

España. Código Penal. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre [BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995].

España. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) [BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002].

España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015].

España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018].

España. Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza [BOE, 12 de noviembre de 2020, núm. 298, págs. 96385 a 96415].

España. Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor [BOE núm. 256, de 26 de octubre de 2021].

España. Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad [BOE núm. 112, de 4 de mayo de 2022].

España. Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, expediente del Ministerio del Interior, aprobado por el Consejo de ministros en 14 de

enero de 2025. Disponible en: https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/Participacion-publica-en-proyectos-normativos/Audiencia-e-informacion%20publica/01_2025_Anteproyecto_ley_coordinacion_gobernanza_ciberseguridad.pdf [consulta: 15/09/2025].

Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 4/2019 sobre la protección de datos desde el diseño y por defecto, versión 2.0, adoptadas el 20 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_es.pdf [última consulta 15.09.2025].

8. JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

STC, núm. 142/1993, de 22 de abril de 1993. Disponible en: <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2271> [última consulta 15.09.2025].

STC, núm. 290/2000, de 30 de noviembre de 2000. Disponible en: <https://vlex.es/vid/ri-56-29-106371> [última consulta 15.09.2025].

STC, núm. 292/2000, de 30 de noviembre de 2000. Disponible en: <http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4276> [última consulta 15.09.2025].

STC, núm. 93/2021, de 10 de mayo de 2021. Disponible en: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26710> [última consulta 15.09.2025].

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STJUE (Gran Sala), asunto C-131/12, Google Spain, S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González, de 13 de mayo de 2014. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0131> [última consulta 15.09.2025].

STJUE (Gran Sala), asunto C-136/17, GC y otros contra Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), de 24 de septiembre de 2019. Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-136%2F17> [última consulta 15.09.2025].

STJUE (Gran Sala), asunto C-460/20, TU, RE / Google LLC, de 8 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62020CA0460> [última consulta 15.09.2025].

STJUE (Gran Sala), asunto C-362/14, Maximilian Schrems contra Data Protection Commissioner, de 6 de octubre de 2015. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362> [última consulta 15.09.2025].

STJUE (Gran Sala), asunto C-311/18, Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd. y Maximilian Schrems, de 16 de julio de 2020. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0311> [última consulta 15.09.2025].

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

STEJ (Gran Sala), Lingens c. Austria, Sentencia de 8 de julio de 1986. Disponible en: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57523> [última consulta 15.09.2025].

Agencia Española de Protección de Datos

AEPD, Resolución N.º R/00344/2022, Expediente N.º EXP202200353, *Derecho de acceso*, Madrid, 2022. Disponible en: *AEPD* [consulta: 15/09/2025].

AEPD, Expediente N.º EXP202414941, *Derecho de supresión – Google LLC*, Madrid, 2024. Disponible en: *AEPD* [consulta: 15/09/2025].

AEPD, Expediente N.º EXP202410022, *Principio de minimización de datos – Infracción*, Madrid, 2024. Disponible en: *AEPD* [consulta: 15/09/2025].

9. DOCTRINA

EADTRUST (EUROPEAN AGENCY OF DIGITAL TRUST, S.L.), “About us”, EADTrust – Qualified eIDAS Services, s.f. Disponible en: <https://www.eadtrust.eu/en/about-us/> [consulta: 15/09/2025].

ECIJA, “Desinformar no está tipificado como delito” (entrevista con Javier López), 10 de septiembre de 2025. Disponible en <https://www.ecija.com/actualidad-insights/desinformar-no-esta-tipificado-como-delito/>, consultado el 15/09/2025.

ECIX TECH, NIS2 Essentials. Impacto de la NIS2 en España. Primera aproximación a la norma, septiembre 2025. Disponible en: <https://ecixgroup.com> [consulta: 15/09/2025].

EFE Verifica, “Qué se sabe de los bulos y mensajes de odio que circularon en redes tras la agresión en Torre Pacheco”, Verifica EFE, 17 de julio de 2025. Disponible en: <https://verifica.efe.com/torre-pacheco-falsedades-odio-redes-difusion/> [consulta: 15/09/2025].

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, “Johannes Gutenberg”, *Encyclopaedia Britannica*. Disponible en: <https://www.britannica.com/biography/Johannes-Gutenberg> [última consulta: 15.09.2025].

EUROPEAN CENTRAL BANK, “*Digital euro*”, ECB, consultado el 15/09/2025. Disponible en https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/html/index.es.html.

EUROPEAN CENTRAL BANK, “*Making the digital euro truly private*”, ECB Blog, 13/06/2024, consultado el 15/09/2025. Disponible en <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2024/html/ecb.blog240613~47c255bdd4.en.html>.

FINECT, “¿Qué es un security token (token de seguridad)?”, Finect. Disponible en <https://www.finct.com/usuario/avillanuevae/articulos/que-es-un-security-token-token-de-seguridad>, consultado el 15/09/2025.

GARCÍA-VALDECASAS COLELL, Gonzalo, “¿Sirve de algo tokenizar... cuando lo que tokenizas es basura?”, LinkedIn, publicado el 01/09/2025, consultado el 15/09/2025. Disponible en: <https://www.linkedin.com/in/gonzalo-garc%C3%ADa-valdecasas-colell-666a2798/recent-activity/all/>.

GARRIGUES WALKER, Antonio, Entrevista, Revista Procuradores Madrid, Boletín ICPM nº 51, 4º trimestre 2019, pp. 8-13, Madrid.

GARTNER, *Definition of Data Lake*, IT Glossary. Disponible en: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/data-lake> [última consulta: 15.09.2025].

GEEKFLARE. “Comprender la dirección IP: Una guía introductoria”. Geekflare. Última actualización 25 de abril de 2025. Disponible en: <https://geekflare.com/es/understanding-ip-address/> [última consulta: 15.09.2025].

GOCERTIUS (EADTRUST, EUROPEAN AGENCY OF DIGITAL TRUST, S.L.), “GoCertius: Qualified trust service provider”, GoCertius, s.f. Disponible en: <https://www.gocertius.io/> [consulta: 15/09/2025].

HAQUE, Md Mahfuzul; **YOUSUF**, Mohammad; **ALAM**, Ahmed Shatil; **SAHA**, Pratyasha; **AHMED**, Syed Ishtiaque; **HASSAN**, Naeemul, “Combating Misinformation in Bangladesh: Roles and Responsibilities as Perceived by Journalists, Fact-checkers, and Users”, arXiv:2007.12841, 2020. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2007.12841>, consultado el 15/09/2025.

IBM, *What is ETL (Extract, Transform, Load)?* (IBM Think, 4 de octubre de 2021). Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/etl> [última consulta: 15/09/2025].

IFCM026PO Seguridad Informática y Firma Digital. Material didáctico del curso, Formación ProEmpleo by thePower, financiado por FUNDAE y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 2025.

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), IMC_02 - Diccionario de Indicadores para Mejora de la Ciberresiliencia (IMC), mayo 2020. Disponible en: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/IMC/imc_02_diccionario-indicadores.pdf [consulta: 15/09/2025].

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), “Man-in-the-Middle”, Aprende ciberseguridad, s.f. Disponible en: <https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/man-in-the-middle> [consulta: 15/09/2025].

INFORMATICA, *What is Data Governance* (Material web corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.informatica.com/resources/articles/what-is-data-governance.html>.

INFORMATICA, *Customer Success Stories: Santander* (Caso de estudio corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.informatica.com/about-us/customers/customer-success-stories/santander.html>.

INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL, Delegado de Protección de Datos (DPO). Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos. Manual del alumno, iEditorial, Madrid, 2024.

KPMG, Estado de innovación y digitalización del sector legal en España, 2024. Disponible en: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/es/pdf/2024/01/informe-lots.pdf> [consulta: 15/09/2025].

LA VOZ DEL DERECHO, “*Información jurídica: origen del derecho al Habeas Data*”, Revista Elementos de Juicio, disponible en <https://lavozdelderecho.com/index.php/de-interes/revista-elementos-de-juicio/item/5526-informacion-juridica-origen-del-derecho-al-habeas-data/>, consultado el 15/09/2025.

LÓPEZ-FRANCOS, ANDREA ARIADNA, “España en el punto de mira: riesgos derivados del retraso en la transposición de la Directiva de Ciberseguridad ‘NIS 2’”, LegalToday, 29 de agosto de 2025. Disponible en: <https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/espana-en-el-punto-de-mira-principales-retos-en-la-transposicion-de-la-llamada-directiva-nis-2-2025-08-29> [consulta: 15/09/2025].

MATTHEWSON, Amelia, «Comparing Revolut, Chime and N26: Neobank Success Stories», Fintech Magazine, 3 de junio de 2024. Disponible en <https://fintechmagazine.com/articles/comparing-revolut-chime-and-n26-neobank-success-stories>, consultado el 15/09/2025.

MDN Web Docs, “HTML: HyperText Markup Language”, Mozilla. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> [última consulta: 15.09.2025].

MEMENTO PRÁCTICO. DERECHO DIGITAL 2024-2025, obra colectiva, Francis Lefebvre – El Derecho, S.A., Madrid, 2024. ISBN: 978-84-19896-71-1.

MONEI, “MONEI completes testing of Digital Euro with ECB”, Monei Blog, 08/05/2025, consultado el 15/09/2025. Disponible en <https://monei.com/blog/monei-completa-las-pruebas-del-euro-digital/>.

NARVÁEZ BONILLA, F., “La primera reforma tributaria en la historia de la humanidad”, *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, vol. 23, núm. 2, 2015, págs. 45-62. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265460762010> [última consulta: 15.09.2025].

NATIONAL GEOGRAPHIC HISTORIA, “El desarrollo de las matemáticas en el antiguo Egipto”, Historia National Geographic. Disponible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/el-desarrollo-de-las-matematicas-en-el-antiguo-egipto_19170 [última consulta: 15.09.2025].

OBERAXE, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, “*Boletín: Suceso Torre-Pacheco, 24-07-25*”, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Madrid, 2025. Disponible en: https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/6371749/Bolet%C3%ADn+Suceso+Torre-Pacheco_24-07-25.pdf, consultado el 15/09/2025.

RFC 3986 – Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax, enero 2005. Disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986> [última consulta: 15.09.2025].

SHANNON, CLAUDE E., *A Mathematical Theory of Communication*, 1948. Disponible en: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf> [última consulta: 15.09.2025].

SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (EDPS), EDPS at work: Data Protection and Artificial Intelligence, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023. Disponible en: <https://edps.europa.eu> (consulta: 15/09/2025).

SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (EDPS), TechDispatch #1/2025 – Federated Learning, 10 de junio de 2025, disponible en: https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/2025-06-10-techdispatch-12025-federated-learning_en [consulta: 15/09/2025].

TECHTARGET, *Data storytelling* (SearchCIO, 2023). Disponible en: <https://www.techtargget.com/searchcio/definicion/data-storytelling>[consulta: 13/09/2025].

THE ECONOMIST, “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, 6 de mayo de 2017. Disponible en: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data> [última consulta: 15.09.2025].

TIME, “Nepal Protests Show Risks of Social Media Censorship / Internet Freedom Analysis”, 8 de septiembre de 2025. Disponible en <https://time.com/7315858/nepal-protests-social-media-ban-authoritarian-censorship-internet-freedom-analysis/>, consultado el 15/09/2025.

TSE, DAVID. “How Claude Shannon Invented the Future”, *Quanta Magazine*, 22 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.quantamagazine.org/how-claude->

shannons-information-theory-invented-the-future-20201222/ [última consulta: 15.09.2025].

U.S. CENSUS BUREAU, “January 2016: Herman Hollerith and Mechanical Tabulation”. Disponible en: <https://www.census.gov/about/history/stories/monthly/2016/january-2016.html> [última consulta: 15.09.2025].

W3C, “HTTP - Hypertext Transfer Protocol Overview”, *W3C Protocols*. Disponible en: <https://www.w3.org/Protocols/> [última consulta: 15.09.2025].

ZUIDERVEEN BORGESIUS, Frederik J.; **MÖLLER**, Judith; **KRUIKEMEIER**, Sanne; **Ó FATHAIGH**, Ronan; **IRION**, Kristina; **DOBBER**, Tom; **BODO**, Balázs; **DE VREESE**, Claes; “*Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy*”, *Utrecht Law Review*, Vol. 14, Núm. 1, 2018, pp. 1-15.

ACKOFF, Russell L., *From Data to Wisdom*, (Nueva York: Institute for Operations Research, 1989). Disponible en: <https://faculty.ung.edu/kmelton/documents/datawisdom.pdf> [última consulta: 15.09.2025].

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, “Quiénes somos”. Disponible en: <https://www.aepd.es/> [consulta: 15/09/2025].

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, Guía para la notificación de brechas de datos personales, junio 2021. Disponible en: <https://www.aepd.es/guias/guia-brechas-seguridad.pdf> [consulta: 15/09/2025].

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, Comunica-Brecha RGPD, herramienta online para la notificación de brechas de seguridad conforme al RGPD. Disponible en: <https://www.aepd.es/guias-y-herramientas/herramientas/comunica-brecha-rgpd> [consulta: 15/09/2025].

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AVPD), “Hasiera”. Disponible en: <https://www.avpd.eus/hasiera/> [consulta: 15/09/2025].

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (APDCAT), “Inici”. Disponible en: <https://apdc.cat/gen.cat/ca/inici> [consulta: 15/09/2025].

AWS, *¿Qué es el almacenamiento en la nube?* (Amazon Web Services). Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/cloud-storage/> [última consulta: 15.09.2025].

AWS, *¿Cuál es la diferencia entre JSON y XML?* (Amazon Web Services). Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-json-xml/> [última consulta: 15.09.2025].

AWS, *¿Qué es un lago de datos?* (Amazon Web Services). Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-lake/> [última consulta: 15.09.2025].

BBVA, “Lección 6: Tokenización de activos, la máquina cripto empieza a funcionar”, BBVA Innovación. Disponible en <https://www.bbva.ch/blog/educacion-financiera/blockchain-to-go/leccion-6-tokenizacion-de-activos-la-maquina-cripto-empieza-a-funcionar.html>, consultado el 15/09/2025.

CADWALLADR, Carole; GRAHAM-HARRISON, Emma, “Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach”, *The Guardian*, 17/03/2018.

CASANOVA LEAL, Hugo, “Origen del censo. Del censo de hecho al de derecho en la antigua Roma y su importancia en la creación de territorio”, *Dimensión Antropológica*, 14 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=17578> [última consulta: 15.09.2025].

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES, Ángel Ramos, *Temas 0–4 de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration*, curso 2024/2025, [inédito].

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES, Ángel ramos, Tema 2. Modelos y Bases de Datos (Material didáctico de la asignatura Big Data Analytics & Data Science Integration, curso 2024/2025), [inédito].

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES, Katiana Otero, Material didáctico de la asignatura *Inteligencia Artificial* (Máster en Legaltech & Business Analytics, curso 2024/2025), [inédito].

CHEUNG, Anne S. Y.; **CHEN**, Yongxi, “From Datafication to Data State: Making Sense of China’s Social Credit System and Its Implications”, *Law & Social Inquiry*, Vol. 47, núm. 4, noviembre de 2022, pp. 1137-1171.

CLOUDFLARE, “¿Qué son las cookies? | Definición de cookies”, Cloudflare Learning, consultado el 15/09/2025, disponible en <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/privacy/what-are-cookies/>.

CODD, EDGAR F., “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, *Communications of the ACM*, vol. 13, nº 6, 1970, págs. xx-yy. Disponible en: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/362384.362685> [última consulta: 15.09.2025].

COLLIBRA, *Data Catalog. Productos* (Material web corporativo), [consulta: 15/09/2025], disponible en: <https://www.collibra.com/products/data-catalog>.

COMISIÓN EUROPEA, “Digital Services Act (DSA): Ensuring a safe and accountable online environment”, Europa adaptada a la era digital, Comisión Europea, 2022. Disponible en https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en, consultado el 15/09/2025.

CONFEMETAL, CURSO “ADGD352PO – Transformación digital de la empresa”, modalidad teleformación, 07/08/2025 – 04/09/2025, Madrid, 2025.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (CTPD), “Inicio”. Disponible en: <https://www.ctpdandalucia.es/> [consulta: 15/09/2025].

CUATRECASAS, “Aprobado el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva NIS2”, Cuatrecasas, 15 de enero de 2025. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/aprobado-anteproyecto-ley-transpone-la-directiva-nis2> [consulta: 15/09/2025].

10. ANEXOS

ANEXO I.

El Dato: activo histórico

Desde sus orígenes en el 3000 a.C. hasta la Inteligencia Artificial, el dato se ha convertido en el motor estratégico de la era digital.

Fuente: Elaboración Propia.

ANEXO II.

ANEXO III.

ANEXO IV.

ANEXO V.

ANEXO VI.

Big Tech: El dominio de las tecnológicas en la era del dato

NVIDIA lidera un ranking dominado por empresas que marcan el pulso de la innovación en servicios digitales, datos y conectividad global.

RANK	EMPRESA	CAPITALIZACIÓN DE MERCADO	PRECIO
1 NVIDIA		\$ 4.230 (T)	\$ 173.47
2 Microsoft		\$ 3.814 (T)	\$ 513.22
6 Meta Platforms (Facebook)		\$ 1.770 (T)	\$ 704.14
3 Apple		\$ 3.150 (T)	\$ 210.96
4 Amazon		\$ 2.375 (T)	\$ 223.77
5 Alphabet (Google)		\$ 2.226 (T)	\$ 183.92

Elaboración Propia. Datos: Capital Markets 17/05/2025.

T: TRILLONES
S: USD

ANEXO VII.

